

Körperkultur Science

Año 2, No. 4 (2024)

DIRECTORIO

Dra. María Lilia Cedillo Ramírez
RECTORA

Dr. José Jaime Vázquez López
VICERRECTOR DE DOCENCIA

Dra. Silvia Armenta Zepeda
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CULTURA
FÍSICA

Dr. José Antonio Rivera Tapia
EDITOR

Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del
Pont
SOPORTE TECNICO-DIGITAL

COMITÉ INTERNO

Dr. Aaron Donado Eugenio
Dra. Claudia Magaly Espinosa Méndez
Dr. Daniel Castillo Díaz
Mtro. Edgar León José
Dra. Elizabeth Suarez Castillo
Dr. Enrique Ricardo Pablo Buendia Lozada
Dra. Esther Romero Flores
Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del
Pont
M.C. Felipe Enrique González Roldán
M.C. José Miguel Peña Espinoza
Dr. Libni Morales Lorenzana
Dra. Nayelli Salamanca Méndez
Dra. Tania Ordaz Rodríguez

COMITÉ EXTERNO NACIONAL

Mtro. Anthony Gabriel Alonso García
(UDG)
Dr. Julio Alejandro Gómez Figueroa (UV)
Dr. Martin Francisco González Villalobos
(UDG)
Dra. Rossana Tamara Medina Valencia
(UCOL)
Dra. Ciria Salazar C (UCOL)
Dra. Carmen Peña Vargas (UCOL)
Dra. Adriana Andrade Sánchez (UCOL)
Dra. Isela Guadalupe Ramos Carranza
(UCOL)

COMITÉ EXTERNO INTERNACIONAL

Dra. Débora Paola Di Domizio
(Universidad Nacional de la Plata,
Argentina)
Dra. Marta Cañizares Hernández
(Centro de Estudios de Psicología de la
Actividad Física y Deportes, Universidad de
Ciencias de la Cultura Física y Deportes. La
Habana Cuba.)

DISEÑO EDITORIAL Y FORMACIÓN

Mtro. José Daniel Arenas Balderas
Mtro. Sebastián Eduardo Condado Picazo

CORRECCIÓN DE LENGUA INGLESA

Lic. Alberto Saenz Ponce de León

Contenido

Editorial

Dr. José Antonio Rivera Tapia

Artículo original

Programa de ejercicios para prevenir y disminuir la sintomatología de la lumbalgia en trabajadores de una empresa embotelladora de agua, en la Ciudad de Puebla, México

Miguel Ángel González Nava, Moctezuma de Jesús Toxqui Tlaxcalteca, Edgar León-José, Rene Moranchel-Charros

Artículo de revisión

Déficit inmunológico asociado a infecciones en deportistas de alto rendimiento

Carlos Francisco Espinoza Vázquez, Edith Díaz Cabrera, Moisés Ruiz Urioste, Jazmin Pastrana Arce, Citlali Cocotle Cuatra

Artículo de revisión

Lesiones deportivas como consecuencia del Burnout en atletas futbolistas

Daniel Castillo Díaz, Libni Morales Lorenzana, Ana María García Jácome, Cristal Sánchez Vargas, Mauricio Flores López

Historia de la cultura física y deporte

La importancia de la psicología en el deporte

Massiel González Castillo

Historia de la cultura física y deporte

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930 Parte I

Facundo Comba-Marco-del-Pont, María Eréndira Luna Miranda, Omar Romero Arenas

Nota científica

Creación de encuestas para el diseño de un jardín sensorial: un enfoque etnobotánico y bioinformático en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Claudia Mancilla Simbro, Carlos Fernando Contreras Bautista, Alberto Ramírez Mata, Luis Edmundo López Aguilar, Saúl Arturo Ríos Cano, Leisy Magaly Santiago Hernández, Laura Guadalupe Hernández Aragón.

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de deporte adaptado

Tomás Colex Almonte

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de natación y estimulación temprana

Pilar Báez Betanzos

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de la fuerza mental y física como fórmula del éxito

Tomas Colex Almonte

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de Taekwondo

María del Pilar Báez Betanzos

Pregunta de investigación

¿Qué tipo de actividad física es adecuada para realizar en etapas de embarazo y postparto?

Mitzi Montes Coyotl, Juan Pablo Jiménez Flores, José Martín Díaz Palacios

Pregunta de investigación

¿La estimulación temprana ayuda al mejoramiento del rezago motor en niños en la etapa maternal?

José Martín Díaz Palacios, José Carlos Hernández Suarez, Efraín Huitzil Almonte, Carlos Palma Coyotl

Reportaje deportivo

Los Juegos Olímpicos: Un legado milenario de competencia y tradición

Paulina Ochoa García

CINTILLO LEGAL

Körperkultur Science Año 2, No. 4, julio-diciembre de 2024, es una difusión periódica semestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur No. 104, Col. Centro, C.P. 72000, difundida a través de la facultad de Cultura Física de la BUAP, con domicilio en el edificio FCF3, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., C.P. 72570, Tel. 01 22 22 29 55 00 Ext. 7119, <https://korperkulturscience.buap.mx/>
Editor responsable Dr. José Antonio Rivera Tapia, jose.riverat@correo.buap.mx. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo 04-2022-103111263200-203, ISSN: 2992-8052, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Facultad de Cultura Física de la BUAP, Dr. José Antonio Rivera Tapia, fecha de la última modificación junio de 2024.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la difusión.

Les saludo y me permito presentarles el cuarto número de la Revista Digital de Divulgación Científica *Körperkultur Science*, donde podemos constatar que el presente proyecto que inicio en enero del año 2023 se sigue consolidando, manteniendo su periodicidad semestral y con la participación de docentes y alumnos de la Facultad de Cultura Física y de otras dependencias de la BUAP.

En el presente número se abordan temas diversos y con relevancia en el quehacer de la cultura física, como es el caso del tema relacionado al déficit inmunológico asociado a infecciones en deportistas de alto rendimiento, donde se puede evidenciar que todo en exceso puede ser contraproducente para el organismo. También se destaca la importancia que representa la psicología en el deporte dándonos un panorama de lo que rodea a un gran exponente de la Fórmula 1 desde el punto de vista psicológico. Y qué decir de la relevancia que tiene el estudio del deporte adaptado en nuestra sociedad, de la práctica de la natación y la estimulación temprana, de la fuerza mental y física como fórmula del éxito y de la disciplina del taekwondo.

Cabe destacar la participación de alumnos de nivel licenciatura de la propia Facultad, desde sus materias de Metodología de la Investigación y Productos Opcionales de Titulación, también les ha permitido iniciarse en el ámbito de la difusión del conocimiento planteándose preguntas de investigación relacionadas a los temas “De la importancia de la actividad física en el embarazo” y “La importancia de la estimulación temprana en el mejoramiento del rezago motor en niños”.

Como Editor de *Körperkultur Science* es un reto poder darle continuidad al presente proyecto y lograr su consolidación, sin dejar de destacar el apoyo de las autoridades universitarias de la BUAP y del compromiso de los colaboradores, a quienes continuo exhortando a seguir apoyándonos, ya que este proyecto es de y para ustedes, gracias.

Dr. José Antonio Rivera Tapia
Editor

Körperkultur Science

Programa de ejercicios para prevenir y disminuir la sintomatología de la lumbalgia en trabajadores de una empresa embotelladora de agua en la Ciudad de Puebla, México.

Miguel Ángel González Nava¹, Moctezuma de Jesús Toxqui Tlaxcalteca^{2}, Edgar León-José², Rene Moranchel-Charros²*

¹Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, ²Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: moctezuma.toxqui@correo.buap.mx

Resumen

La lumbalgia es una patología que genera dolor en la espalda baja (zona lumbar), región ubicada entre las últimas costillas y antes de los glúteos. Suele presentar una sintomatología dolorosa que puede ser de moderada a intensa. La investigación se aplicó a diez trabajadores del área de reparto y producción de una empresa embotelladora de agua expuestos a sobre carga física y con frecuencia con dolor en la zona lumbar, por ello se desarrolló un programa de ejercicios para prevenir y disminuir la lumbalgia que evite complicaciones, problemas y ausencias laborales. El programa de ejercicios para la prevención de la lumbalgia tiene como objetivo que los trabajadores realicen ejercicios específicos en los músculos del abdomen, espalda, piernas y glúteos, y flexibilidad durante un periodo de 3 meses. Se aplicó la "escala de incapacidad de Oswestry" para evaluar la limitación funcional de cada trabajador antes y después de la intervención física, y de esta manera conocer cómo se encontraban al inicio los trabajadores y posterior al programa de ejercicios. Se obtuvo un efecto positivo de los ejercicios en la mejora de la percepción funcional, en su desempeño laboral de cada participante y todos bajaron su nivel de incapacidad por dolor lumbar. Por tanto, el programa es una alternativa eficiente para prevenir y recuperar lesiones de la zona lumbar.

Palabras clave: Programa de ejercicios, lumbalgia, lesiones laborales, actividad física laboral, control postural.

Abstract

Exercise program to prevent and reduce the symptoms of low back pain in workers of a water bottling company in Puebla City, Mexico.

Low back pain is a pathology that generates pain in the lower back (lumbar area), a region located between the last ribs and before the buttocks. It usually presents a painful symptomatology that can be moderate to intense. The research was applied to ten workers in the delivery and production area of a water bottling company exposed to an excessive physical load and frequently with pain in the lumbar area; therefore, an exercise program was developed to prevent and reduce low back pain to avoid complications, problems and absences from work. The exercise program's objective for preventing low back pain is for workers to perform specific exercises on the muscles of the abdomen, back, legs and gluteus, and flexibility during a period of 3 months. The "Oswestry disability scale" was applied to evaluate the functional limitation of each worker before and after the physical intervention, and in this way to know how the workers were at the beginning and after the exercise program. A positive effect of the exercises was obtained in improving the functional perception, in their work performance of each participant and all of them lowered their level of disability due to low back pain. Therefore, the program is an efficient alternative to prevent and recover from lower back injuries.

Key words: Exercise program, low back pain, occupational injuries, occupational physical activity, postural control.

Introducción

En México al igual que en otros países una de las actividades laborales físicas más recurrentes es la carga, descarga y traslado de mercancía u objetos, a esta actividad se le conoce como “manipulación de cargas” y consiste en que los trabajadores deban cargar, levantar, sostener y empujar los objetos, esto sin tener alguna capacitación que conduzca a una buena postura que evite lastimarse, esto ha provocado lesiones en la zona lumbar de algunos trabajadores como lumbalgias a causa de hernias discales, contracturas musculares, distensiones ligamentosas, entre otros, este tipo de lesiones que afectan la salud pueden tener consecuencias económicas y/o psicosociales en la actividad diaria del trabajador. Una opción para recuperar este tipo de lesiones es mediante ejercicios físicos progresivos e individualizados (1,2).

La lumbalgia es una patología que genera dolor en la espalda baja (zona lumbar), región ubicada entre las últimas costillas y antes de los glúteos. Suele presentar una sintomatología dolorosa que puede ser de moderado a intensa (3,4). Se presenta primordialmente cuando no se cuida la postura correcta al maniobrar algún peso o posturas inadecuadas al estar sentado, levantarse y caminar.

La lumbalgia se da por las posturas inadecuadas al manipular las cargas, entre dos principales causas (5-7):

1.- Cuando una persona en lo laboral compromete la espalda baja o lumbar al cargar un peso excesivo o realizar movimientos bruscos, esto se conoce como carga con una posición o postura forzada. Esta acción resulta en estiramiento de ligamentos, músculos y desgarramientos, causando así una serie de problemas.

2.- La actividad física prolongada con carga de objetos implica movimientos continuos repetidos. Como consecuencia de esta repetición, el personal experimenta fatiga y puede modificar su postura, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas.

La actividad física bien planeada y dosificada es un excelente recurso para tratar la lumbalgia por lo tanto realizar un programa de ejercicios tiene un bajo costo y es lo más apto para mejorar la calidad de vida de los trabajadores que manipulan las cargas.

En investigaciones previas se ha comprobado que seguir un programa de ejercicios personalizados y progresivos ayuda a prevenir y acelerar la recuperación de dolores lumbares. Este enfoque no solo fortalece los músculos

necesarios para las tareas laborales, sino que también aumenta la flexibilidad y promueve la salud cardiovascular y respiratoria (8-10).

El objetivo de estudio fue evaluar el estado funcional relacionado con el dolor lumbar con la “escala de incapacidad de Oswestry” y realizar un programa de ejercicios *ad hoc* de tres meses para prevenir y disminuir la lumbalgia en trabajadores de una empresa embotelladora de agua del Estado de Puebla, México.

Material y métodos

La presente investigación se trata de un estudio descriptivo y experimental, se realizó en una empresa embotelladora de agua del Municipio de Puebla, ubicada en el Barrio de Santiago durante los meses de junio-diciembre del 2023, incluyendo los tres últimos meses de la intervención. Se hizo una plática informativa detallando las actividades a realizar y solicitando la colaboración de los trabajadores con su firma y consentimiento informado. El estudio cumplió con las normas y declaración de Helsinki.

La investigación se realizó con 10 trabajadores masculinos que laboraban en la empresa como reparto y producción y que presentaron lumbalgia y sus características generales fueron: edad, puesto de trabajo, antigüedad, días de trabajo por semana, horas de trabajo al día, si sentían algún dolor durante la jornada laboral y se habían lesionado durante la jornada laboral (Tabla 1). Fueron evaluados con la “Escala de dolor de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry” (11-14), el cual es un cuestionario que identifica el dolor lumbar de las actividades cotidianas. Consta de 10 preguntas con 6 posibles respuestas. Cada ítem se valora de 0 a 5, de menor a mayor limitación. Si se marca la primera opción se puntúa 0 y 5 si la señalada es la última opción.

Fórmula para calcular la puntuación total

$$\text{Puntuación total} = (\text{Suma de puntuaciones de los ítems contestados} \times 100) / (50 - (5 \times \text{Número de ítems no contestados}))$$

Interpretación de los rangos de puntuación total

Valores altos describen mayor limitación funcional.

Entre

0% - 20% limitación funcional mínima

21% - 40% moderada

41% - 60% intensa

61% - 80% discapacidad

81% o más, limitación funcional máxima

Procedimiento

La intervención del programa de ejercicios se realizó por 3 meses, 2 sesiones por semana con tiempo de 50 minutos

por sesión, después de la jornada laboral. En el programa iniciamos con ejercicios de Williams que consiste en la estabilización lumbar. Sus objetivos son: aumentar la flexibilidad de la columna lumbar, fortalecer los músculos de la espalda y disminuir el dolor lumbar agudo.

Tabla 1. Características de la muestra

	Edad actual/años	Antigüedad en la empresa/años	Área de trabajo	Días de trabajo por semana	Horas de trabajo por día	¿Sientes dolor durante tu jornada laboral?	¿Cuántas veces te has lesionado durante tu jornada laboral?
T1	25	5	Producción	6	8.5	Si	1
T2	40	11	Reparto	6	10	Si	4
T3	19	01	Producción	6	8.5	Si	1
T4	47	22	Reparto	6	10	Si	5
T5	38	10	Reparto	6	10	Si	2
T6	50	29	Producción	6	8.5	Si	4
T7	42	22	Producción	6	8.5	Si	3
T8	24	2	Producción	6	8.5	Si	0
T9	59	28	Reparto	6	10	Si	5
T10	52	25	Reparto	6	10	Si	4

Fuente: Elaboración propia

Resultados

Los datos obtenidos de la “escala de Oswestry” antes de la aplicación del programa de ejercicio, se muestra en la Tabla 2, se puede observar que 5 trabajadores tienen limitación funcional mínima, 4 de ellos tienen limitación moderada y solo 1 tiene limitación funcional intensa, por lo que podemos descartar discapacidad y limitación funcional máxima.

Además, en la Figura 1 se puede observar las características posturales inadecuadas en la ejecución de carga de uno de los participantes previo al programa ejercicios.

Posteriormente se aplicó el programa de ejercicios durante 3 meses, cuyo objetivo fue disminuir el dolor y eliminar los síntomas de la lumbalgia en cada uno de los trabajadores del área de reparto y producción, fomentando un hábito sobre la prevención de lesiones y corrigiendo posturas inadecuadas de manipulación manual de cargas. Mediante ejercicios de fuerza, flexibilidad y estabilidad lumbar. En la Figura 2 se puede apreciar las adecuaciones posturales más eficientes en la ejecución de carga posterior al programa ejercicios en comparación previo al inicio del programa (Figura 1). Cuantitativamente en la tabla 3 se observa la mínima limitación funcional, esto significa que el programa de ejercicios para prevenir y disminuir la lumbalgia fue acertado.

En la presente intervención respecto a la limitación funcional mínima se incrementó de un 50% (5 trabajadores) a un 100% (10 trabajadores) lo cual fue positivo al mejorar los aspectos funcionales en un 50% (5 trabajadores); en lo relacionado a la limitación funcional moderada se redujo de un 40% (4 trabajadores) a un 0% (0 trabajadores) la cual se muestra a detalle en la Tabla 4.

Figura 1. Mala postura en la ejecución de carga de un repartidor previo al programa de ejercicios.

Tabla 2. Datos obtenidos de la “Escala de “Oswestry” previo al programa de ejercicios

Total de trabajadores por nivel de limitación funcional				
Mínima	Moderada	Intensa	Discapacidad	Máxima
5	4	1	0	0
0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-MAS%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Datos obtenidos de la “Escala de “Oswestry”, posterior al programa de ejercicios

Total de trabajadores por nivel de limitación funcional				
Mínima	Moderada	Intensa	Discapacidad	Máxima
10	0	0	0	0
0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-MAS%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Comparativa de los datos obtenidos de la “Escala de “Oswestry”, previo y posterior al programa de ejercicios

Total de trabajadores por nivel de limitación funcional									
Mínima		Moderada		Intensa		Discapacidad		Máxima	
Previo	Posterior	Previo	Posterior	Previo	Posterior	Previo	Posterior	Previo	Posterior
5 (50%)	10 (100%)	4 (40%)	0 (0%)	1 (10%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
0-20%		21-40%		41-60%		61-80%		81-MAS%	

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Postura correcta en la ejecución de carga de un repartidor posterior al programa de ejercicios.

Discusión

El dolor es el principal indicador de algún tipo de lesión, todo ser humano tiene el derecho a no padecerlo, así como evitar un sufrimiento innecesario para una calidad de vida, por tal motivo es de suma importancia educar al sector laboral a prestar atención ante alguna sintomatología dolorosa, orientar sobre el abordaje de una lesión, referir al profesional pertinente e incluso la intervención interdisciplinaria para prevenir y recuperar la lesión (3,15).

La actividad principal de los trabajadores de la embotelladora es manipular las cargas, no realizar una adecuada postura, cargar demasiado peso y tener movimientos bruscos, lo que llega a afectar la zona baja de la espalda y al no ser atendida puede traer complicaciones en la salud.

Se ha demostrado en diferentes investigaciones que los programas de actividad física progresiva, individualizada y supervisada son adecuados para prevenir y disminuir la sintomatología de la lumbalgia (3,4). El programa de ejercicios propuesto tiene una duración entre 8 y 12 semanas con una intensidad de moderada a alta.

A partir de la intervención respecto a la limitación funcional mínima se pasó de un 50% (5 trabajadores) a un 100% (10 trabajadores) lo cual fue positivo por la mejora funcional de 5 trabajadores que equivale al 50% de los trabajadores; en lo relacionado a la limitación funcional moderada se redujo de un 40% (4 trabajadores) a un 0% (0 trabajadores), la limitación funcional puede mejorar cuando se logran objetivos en el fortalecimiento equilibrado de la musculatura del tronco y abdomen, e incremento de la movilidad y estabilidad (3).

De acuerdo con los resultados obtenidos posterior al programa de ejercicios los trabajadores tienen una mejor movilidad en la zona lumbar y esto les permite un mejor desempeño no solo en su trabajo si no también en su vida cotidiana mejorando su calidad de vida. Por lo que, es importante señalar que una intervención temprana de ejercicios de fortalecimiento en la zona lumbar previene futuras lesiones que causen algún tipo de sintomatología dolorosa.

Comparando los resultados de una revisión sistemática de Moscoso (2021) sobre la eficacia de medidas preventivas ergonómicas para evitar la lumbalgia se denota que dentro de los principales factores desencadenantes de lumbalgia se da en el factor social durante las prácticas laborales relacionadas con la postura y movimientos realizados en el trabajo, y en los factores ocupacionales como el trabajo físico pesado, las flexiones y los giros del tronco y el trabajo repetitivo, tal como se presenta en nuestra población de trabajadores (16).

En el estudio de actividad física con el uso de balón terapéutico en la lumbalgia crónica se concluye que es eficaz para disminuir el dolor y aumentar la capacidad funcional, y también es positiva la integración y realización de las actividades funcionales laborales dentro del programa de ejercicios (17).

En el estudio que se refiere sobre la actualización de lumbalgia en atención primaria, siendo frecuente y en todas las edades (hasta en un 84% en adultos), coincidiendo con la población estudiada se presentó dolor durante la jornada laboral y, a la vez, se disminuye la sintomatología dolorosa en lumbalgias menores resolviéndose en menos de 6 semanas y reduciéndose en un 50% los casos presentados (10).

Según Díez (2018) en su estudio de los factores clínicos epidemiológicos de las lumbalgias en trabajadores, como mecanismo desencadenante de la lumbalgia se relaciona con la manipulación de cargas, reportando un dolor de un 48% sin lesiones durante la jornada laboral, comparado con el presente estudio en un 100% de dolor en los trabajadores y a la vez reportando el 90% de lesiones durante la jornada laboral (18).

En el estudio de Gil y Oropeza (2017) respecto a la lumbalgia mecánico postural y relacionado al programa de ejercicios en la presente intervención coincide en lo relacionado a la retroalimentación vivencial de las posturas en bipedestación y sedente de una forma correcta (19).

Conclusión

El programa de ejercicios para la prevención y recuperación de la lumbalgia, aplicado durante 3 meses a una muestra de 10 trabajadores del área reparto y producción de una empresa embotelladora de agua del Estado de Puebla, México tuvo éxito tras aplicarlo.

Los trabajadores presentaron una disminución considerable de los síntomas de la lumbalgia como: el dolor, tensión muscular, limitación o dificultad para realizar movimientos y flexibilidad. Se puede apreciar el efecto positivo de los ejercicios en la mejora de la percepción funcional y en su desempeño laboral de cada participante, ya que todos bajaron su nivel de incapacidad por dolor lumbar. Esto quiere decir que el programa es una alternativa eficiente para prevenir y recuperar lesiones de la zona lumbar.

Los programas de actividad física deben ser fundamentales para cada trabajador según sus características físicas y su función laboral, y ser impartidos por profesionales de la actividad física e idealmente de forma interdisciplinaria para prevenir, mantener la salud física y recuperarse de alguna lesión en la actividad laboral.

Referencias

1. Castagnaro F. Programa preventivo de evaluación vocal como principal recurso laboral en establecimientos educativos de nivel primario de la ciudad de Viedma. 2024.
2. Merskey H. Pain terms: a list with definitions and notes on usage. Recommended by the subcommittee on taxonomy. *Pain* 1979; 6:249-252.
3. Hernández GA, Zamora Salas JD. Ejercicio físico como tratamiento en el manejo de lumbalgia. *Revista de Salud Pública*. 2017; 19:123-128.
4. Vásquez-Ríos JR, Nava-Bringas TI. Ejercicios de estabilización lumbar. *Cirugía y Cirujanos*. 2014; 82(3):352-359.
5. Balderas LM, Zamora MM, Martínez AS. Trastornos musculoesqueléticos en trabajadores de la manufactura de neumáticos, análisis del proceso de trabajo y riesgo de la actividad. *Acta Universitaria*. 2019; 29.
6. Lizier DT, Perez MV, Sakata RK. Ejercicios para el tratamiento de la lumbalgia inespecífica. *Revista Brasileira de Anestesiologia*. 2012; 62:842-846.
7. Rodríguez EL. Relación de la lumbalgia con posturas mal adaptativas en puestos de trabajo administrativos. *Mente Joven*. 2019; 8:140-148.
8. Vinuesa GA. Ejercicio físico. Guía didáctica de estudio. Religación Press; 2024.
9. Sorroche MM, Miras MV, Catalicio VR. El ejercicio físico en pacientes con fibromialgia. libro de actas. 515.
10. Santos MD, Gutiérrez AZ, Santiz AS. Actualización de lumbalgia en atención primaria. *Revista Médica Sinergia*. 2021; 6(8):2.
11. Gamarra VM. Efectos de un programa fisioterapéutico sobre la incapacidad por dolor lumbar de docentes atendidos en un centro de fisioterapia. Huaura 2022.
12. Lugo CLN. Incapacidad por dolor lumbar y somnolencia diurna en los pacientes con lumbalgia de un Centro de Columna Vertebral de Lima, 2023.
13. Avalos AP, Fernández RL, Pérez DZ. Validación de la escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry, en paciente con dolor crónico de la espalda. *Cienfuegos, 2017-2018. Rehabilitación* 2020; 54(1):25-30.
14. Alcántara-Bumbiedro S, Flórez-García MT, Echávarri-Pérez C, García-Pérez F. Escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry. *Rehabilitación* 2006; 40(3):150-158.
15. Guevara-López U, Covarrubias-Gómez A, Rodríguez-Cabrera R, Carrasco-Rojas A, Aragón G, Ayón-Villanueva H. Parámetros de práctica para el manejo del dolor en México. *Cirugía y Cirujanos*. 2007; 75(5):385-407.
16. Moscoso PF. Revisión sistemática de la eficacia de medidas preventivas ergonómicas más actividad física para evitar lumbalgia en trabajadores de oficina. *RECIMUNDO* 2021; 5 (Suple1):164-173.
17. Chinche SD, Alvarez SA, Robayo CV, Gualpa EG. Actividad física con el uso de balón terapéutico en la lumbalgia crónica. *Mediciencias UTA*. 2021; 5(4):92-97.
18. Díez FJM. Estudio de los factores clínico-epidemiológicos de las lumbalgias en trabajadores y su relación con la satisfacción laboral. *Revista de la*

Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo 2018; 27(4):232-243.

19. Gil JA, Oropeza DS. Lumbalgia mecano postural en actividades laborales, una caracterización de programas preventivos. Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG. 2017; (25):20.

Como citar este artículo:

González NMA, Toxqui TMJ, León-José E, Moranchel-Charros R. Programa de ejercicios para prevenir y disminuir la sintomatología de la lumbalgia en trabajadores de una empresa embotelladora de agua, en la Ciudad de Puebla, México. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 1-7.

Körperkultur Science

Recibido: marzo 2024

Aceptado: junio 2024

Déficit inmunológico asociado a infecciones en deportistas de alto rendimiento

Carlos Francisco Espinoza Vázquez^{1}, Edith Díaz Cabrera¹, Moisés Ruiz Urioste¹, Jazmin Pastrana Arce¹, Citlali Cocotle Cuatra¹.*

¹Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

* Correspondencia: carlos.espinozavaz@correo.buap.mx

Resumen

En los últimos años ha despertado un interés considerable en la relación existente entre el ejercicio y el desempeño del sistema inmunitario. En varios estudios se ha examinado el comportamiento de células mononucleares (linfocitos, monocitos y NK) las cuáles pueden producir cambios relativamente pequeños pero significativos en la distribución y función de determinadas enfermedades celulares y humorales. En el presente trabajo se aborda el efecto del ejercicio moderado e intenso en el sistema inmunitario del individuo, y la relación en procesos crónico-inflamatorios, infecciosos y cancerígenos.

Palabras clave: Ejercicio, sistema inmune, atletas, inmunodepresión e inmunoprotección.

Abstract

Immune deficiency associated with infections in high-performance athletes

In recent years, there has been considerable interest in the relationship between exercise and the performance of the immune system. Several studies have examined the behavior of mononuclear cells (lymphocytes, monocytes, and NK), which can produce relatively small but significant changes in the distribution and function of certain cellular and humoral diseases. In the present work, the effect of moderate and intense exercise on the individual's immune system is addressed, and the relationship in chronic-inflammatory, infectious, and carcinogenic processes.

Key words: Exercise, Immune system, athletes, immunosuppression and immunoprotection.

Introducción

La actividad física y la salud han sido conceptos relacionados desde la antigüedad, Hipócrates afirmó: "... si hay alguna deficiencia en la alimentación o en el ejercicio, el cuerpo enfermará". Hoy día existen diversos estudios que afirman que el sistema inmunológico se modifica intensamente con el ejercicio, el impacto puede no ser siempre positivo dependiendo de la rutina e intensidad de éste (1,2).

El ejercicio tiene una fuerte influencia en la homeostasis del sujeto, basada en el sistema inmunológico, además de factores como el estrés, la falta de sueño, el estado de salud general, los extremos ambientales (altitud), el tipo de competencia, los nutrientes y las vitaminas, de estas últimas destaca el papel de la vitamina D, por ejemplo, un atleta con deficiencia de esta misma puede tener un mayor riesgo a sufrir problemas potenciales como fracturas, infecciones respiratorias, lesiones musculares y depresión del sistema inmunitario (3).

Relación en la intensidad de la actividad física en el desempeño del sistema inmunitario

El ejercicio de resistencia provoca una caída transitoria de la actividad de las células de defensa, lo que se ha propuesto como un mecanismo potencial para el incremento en la susceptibilidad de contraer infecciones de las vías respiratorias superiores. Muchos atletas y no atletas toman suplementos de vitamina C como medida ante las infecciones durante estaciones frías. En general los estudios sobre suplementos de vitamina C en atletas y no atletas han arrojado resultados mixtos, con poca o ninguna incidencia en la disminución de las infecciones de

las vías respiratorias superiores y mínima reducción en la duración de un resfrío (4).

La otra cara de la moneda son las conductas sedentarias, ya que se han asociado con un mayor riesgo de comorbilidades, incluidas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer, neurodegeneración y depresión. A este conjunto de enfermedades se les ha denominado como “enfermedades de la inactividad física”, la etiología de estas patologías es de índole inmune; atribuido a la polarización de la inmunidad hacia la dominancia de linfocitos T helper (Th)1/Th17 y a la inflamación crónica, mediada biomoléculas activas inmunes/inflamatorias, que surgen de inmunocitos y adipocitos como consecuencia de la acumulación de grasa visceral derivada de la inactividad, a menudo acompañada de disminución de la masa muscular (5,6).

Sin embargo, rutinas de ejercicio muy extenuantes han mostrado un efecto de disminución en la respuesta del sistema inmune, debido a una depresión temporal de varios aspectos de la función de éste mismo, ejemplo de ello, una función elevada de neutrófilos, proliferación de linfocitos, presentación de antígenos por monocitos, con una duración de 3 a 24 horas después del ejercicio. La baja en la función inmune se presenta en rutinas de ejercicio prolongadas (>1,5 horas), aunque podría considerarse como un efecto adverso a corto plazo, mientras que los efectos antiinflamatorios del ejercicio a través de citoquinas y/o regulación negativa de la expresión del receptor tipo peaje probablemente sean mediadores de muchos de los beneficios para la salud a largo plazo del ejercicio regular (7).

Importancia del ejercicio en procesos inflamatorios, enfermedades crónicas, infecciones y procesos cancerígenos

Sobre las afecciones crónicas, actualmente se han observado efectos antiinflamatorios al practicar actividad física; es bien conocido que los marcadores sanguíneos de inflamación están fuertemente asociados con enfermedades crónicas en la población de mayor edad, y la inflamación se ha implicado en la patología de varias enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Las personas que realizan actividad física de forma regular tienen una reducción en los niveles de biomarcadores que se utilizan para evaluar la inflamación sistémica, por ejemplo, niveles más altos de actividad física habitual se asocian con una menor producción de citocinas inflamatorias estimuladas por mitógenos, un menor contenido de proteínas inflamatorias del músculo

esquelético, una menor producción de adipocinas y niveles séricos más bajos de proteína C reactiva. Por lo tanto, aunque el ejercicio extremo puede perjudicar la función inmune además de aumentar la susceptibilidad a las infecciones, esto puede no ser totalmente perjudicial, porque puede reducir la activación inmune y a la inflamación posterior, logrando ser uno de los mecanismos a través de los cuales el ejercicio regular beneficia la salud a largo plazo (8).

La actividad física demuestra además un impacto hacia la susceptibilidad a las infecciones, los factores como la edad, el sexo, la intensidad y la duración del esfuerzo median de forma variable esta relación ejercicio-infección. Fisiólogos del deporte han postulado, que una actividad física moderada y regular podría fortalecer la respuesta inmune celular y humoral, reduciendo la incidencia de patologías infecciosas agudas de las vías respiratorias altas, la gravedad y duración de la sintomatología (7), uno de los investigadores más autorizados en el tema, ha observado que un ejercicio físico regular practicado por una campeona de 25 a 45 años, durante 45 minutos, cinco veces por semana, con una intensidad igual al 60% de la capacidad aeróbica, reduce la duración de los principales problemas respiratorios (odinofagia, síndrome respiratorio, tos, rinorrea), pero no modifica la incidencia de las infecciones de las vías aéreas superiores. Aunque las evidencias de la actividad física moderada en contra de infecciones respiratorias son más notorias en personas de edad avanzada probablemente en relación con una condición característica de función inmune deprimida y un menor nivel de actividad física (9,10).

Uno más de los beneficios del ejercicio es su relación sobre los tumores, principalmente de mama y colon, mismos con una alta incidencia en la actualidad. Los estudios muestran una correlación positiva entre la práctica de regular el ejercicio físico y la reducción del riesgo de tumor de mama: las mujeres que desarrollen una actividad deportiva de 1 a 3 horas semanales tendrían un 30% menos de riesgo y aumentando la cantidad de ejercicio a 4 horas semanales, puede aumentar al 55%. La interpretación de estos datos epidemiológicos debe basarse en un análisis multifactorial, debido a los numerosos mecanismos etiopatogénicos y carcinogénicos que actualmente se estudian de forma exhaustiva (11,12).

Factores inmunológicos en la susceptibilidad infecciosa del individuo

Es bien conocido el papel del sistema inmunológico como uno de los pilares de la salud, pero se ha estudiado a la edad como un factor determinante para que este pierda paulatinamente su función, debido a aspectos fisiológicos además de factores conductuales como el sedentarismo, sumado el desgaste del sistema inmunitario innato fisiológico a lo largo de la vida, que conduce a reacciones inflamatorias aunado a la cronicidad, y factores tales como la poca o nula actividad física y alimentación del paciente (13).

A diferencia de las células de muchos tejidos, las células musculares y neuronales no se replican del mismo modo a lo largo de la vida, por lo que para un deportista de alto rendimiento es indispensable mantener un sistema inmune activo en relación con el neurológico y endócrino, es decir, que para individuos en la categoría deportiva les es fundamental alcanzar un óptimo equilibrio entre el sistema inmunológico (cambios en los niveles circulantes de citocinas, la expresión de moléculas de adhesión, cambios en la quimiotaxis/movilidad y generación de especies reactivas) y el estado nutricional (14).

Los atletas de élite utilizan entrenamientos de alta intensidad para mantener su condición física pero también pueden comprometer al sistema inmunitario haciéndolos propensos a padecer el síndrome provocado por COVID-19, tomando en cuenta que la respuesta inmune mediada por el ejercicio depende de varios factores, incluida la regularidad, la intensidad, la duración y el tipo de ejercicio. Aunado a la nutrición que es otro factor crítico que influye en la inmunidad, esto debido a que tanto macro como micronutrientes participan en múltiples procesos inmunológicos. Algunos marcadores de la función inmune cambian a los pocos días después de un intenso ejercicio físico de resistencia a largo plazo, se ha demostrado que los neutrófilos y las funciones de células NK, inmunoglobulinas salivales tipo A (IgA) y algunos tipos de macrófagos inflamatorios sufren alteraciones después de este tipo de actividades físicas (15).

Las células NK desempeñan un importante papel en la primera línea de defensa. Los cambios en la citotoxicidad inducidos por el ejercicio pueden ser ni más que una manifestación de un número alterado de células NK, el ejercicio vigoroso modifica la actividad citolítica en función de las NK, lo que implica una acción supresora de sustancias como la prostaglandina E2 (PGE2) y el cortisol sobre el desempeño de las NK (16).

Un envejecimiento con una baja calidad de vida está estrechamente relacionado con un aumento en la adiposidad, la inflamación y el estrés oxidativo, y actualmente se ha relacionado con los atletas de alto rendimiento. Los mecanismos implicados incluyen principalmente un aumento de la actividad de las especies reactivas de oxígeno (ROS) que conducen al daño celular y del ácido desoxirribonucleico (ADN) y una inflamación excesiva, lo que involucra a las vías de señalización celular, modificando la actividad transcripcional, induciendo alteraciones en la síntesis de proteínas, mermando la función mitocondrial, disminuyendo el metabolismo celular y por lo tanto, contribuyendo al desarrollo de enfermedades crónicas (17,18).

La actividad física regular puede modular la depresión inducida por procesos de estrés, algunos estudios involucran a modelos biológicos, donde dichos modelos se someten al estrés inducido. En estos experimentos la actividad física previa reduce la depresión en función de anticuerpos IgM e IgG. Al reducir la depresión, podría ser una alternativa a la administración de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos (19).

Conclusión

Se ha demostrado que el ejercicio moderado (1-5 horas diarias) muestra una protección sobre el individuo contra enfermedades de tipo inflamatorias, infecciosas y cancerígenas, debido a la modificación que ejerce en la actividad del sistema inmunitario, este último ha mostrado una depresión bajo condiciones de ejercicio intenso, como en el caso de atletas de alto rendimiento provocando un alza en la susceptibilidad de estos a procesos infecciosos.

Referencias

1. Moreira A, Kekkonen RA, Delgado L. Modulación nutricional de la inmunodepresión inducida por el ejercicio en atletas: una revisión sistemática y un metanálisis. *Eur J Clin Nutr.* 2007; 61: 443–460.
2. Pedersen BK, Hoffman-Goetz L. El ejercicio y el sistema inmunológico: integración y adaptación de la regulación. *Physiol Rev.* 2000; 80 :1055-1081.
3. Crescioli C. Vitamin D, exercise, and immune health in athletes: A narrative review. *Frontiers in Immunology* 2022; 13, 954994.

4. Pedersen BK. La enfermedad de la inactividad física y el papel de las miocinas en la conversación cruzada entre la grasa y el músculo. *J Physiol*. 2009, 587: 5559-5568.
5. Moreira A, Delgado L, Moreira P. Does exercise increase the risk of upper respiratory tract infections? *Br Med Bull* 2009; 90: 13111-13120.
6. Furman D, Campisi J, Verdín E, Carrera-Bastos P, Targ S, Franceschi C. Inflamación crónica en la etiología de las enfermedades a lo largo de la vida. *Nat Med*. 2019; 25: 1822-1832.
7. Gleeson M. Función inmune en el deporte y el ejercicio. *Revista de Fisiología Aplicada* 2007; 103: 693-699.
8. Gleeson M, McFarlin B, Flynn M. Exercise and Toll-like receptors. *Exercise Immunology Review* 2006; 12: 34-53.
9. Mazzeo F, Motti ML, Messina G. Use of nutritional supplements among south Italian students of physical training and sport university. *Current Topics in Toxicology* 2013; 9:21-26.
10. Moraska A, Fleshner M. Voluntary physical activity prevents stress-induced behavioral depression and antiKLH antibody suppression. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2001; 281: 484-489.
11. Niemen DC, Henson Da, Gusewitch G, Warren BJ, Dotson RC, Butterworth DE, Nehlsen-Cannarella SL. Physical activity immune and function in elderly women. *Med Ski Sports Exerc* 1993; 25: 823-831.
12. Polito R., Scarinci A, Ambrosi A, Tartaglia N, Tafuri D, Monda M, Messina A, Cimmino F, Catapano A, Sessa F, Di Maio G, Francavilla VC, Messina G, Monda V. The beneficial effects of physical activity and weight loss on human colorectal carcinoma cell lines. *Journal of Human Sport and Exercise* 2020; 15: 252-260.
13. Kazemi A, Ahmadi HAH. Aging, immune system, and physical activity: A review of recent studies. *Journal of Exercise & Organ Cross Talk* 2023; 3: 29-42.
14. Kennedy RO. The immune system in sport: Getting the balance right 2011.
15. Agha-Alinejad H, Amir HAH, Ruheea TR, Mahdieh MS, Masoud R, Kayvan K, Katsuhiko S. A Guide to different intensities of exercise, vaccination, and sports nutrition in the course of preparing elite athletes for the management of upper respiratory. 2022.
16. Infections during the COVID-19 Pandemic: A Narrative Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2022.
17. Shephard RJ, Shek PN. Effects of exercise and training on natural killer cell counts and cytolytic activity: a meta-analysis. *Sports Med*. 1999; 28: 177-195.
18. Aguiar ss, Sousa CV, Deus LA, Santos RT, Magalhães SM, Vanerson PN, Pinheiro BL, Anderson SP, Silva C, Herbert GS. Oxidative stress, inflammatory cytokines, and body composition of master athletes. 2020.
19. Pyne DB. Regulation of neutrophil function during exercise. *Sports Med*. 1994; 17: 245-258.

Como citar este artículo:

Espinoza VCF, Díaz CE, Ruiz UM, Pastrana AJ, Cocotle CC. Déficit inmunológico asociado a infecciones en deportistas de alto rendimiento. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 8-11.

Körperkultur Science

Recibido: noviembre 2023

Aceptado: febrero 2024

Lesiones deportivas como consecuencia del Burnout en atletas futbolistas

Daniel Castillo Díaz^{1}, Libni Morales Lorenzana¹, Ana María García Jácome¹, Cristal Sánchez Vargas¹, Mauricio Flores López¹*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: daniel.castillod@correo.buap.mx

Resumen

El presente trabajo busca realizar algunas observaciones y señalizaciones sobre la importancia del Burnout y las lesiones en general, enfocada principalmente en atletas futbolistas. De la misma manera hacer hincapié en identificar los síntomas relacionados con este síndrome y poner de manifiesto las consecuencias que conlleva el no detectarlo a tiempo, siendo el mismo atleta, así como los entrenadores deportivos, los preparadores físicos y el equipo médico, los responsables de cuidar la integridad y salud del deportista, haciéndose valer de todos los medios necesarios para prevenir situaciones irreversibles que afecten su rendimiento deportivo en general e incluso en los peores escenarios, provocando lesiones permanentes o haciendo que la vida del atleta se vea afectada en su entorno social, laboral y familiar.

Palabras Clave: Burnout, deporte, fútbol, lesiones, deportista

Abstract

Sports injuries because of Burnout in soccer athletes

The present work seeks to make some observations and signals about the importance of Burnout and injuries in general, focused mainly on soccer athletes. In the same way, make emphasis on identifying the symptoms related to this syndrome and highlight the consequences of not detecting it in time, with the athlete himself, as well as sports trainers, physical trainers and the medical team, being responsible for take care of the integrity and health of the athlete, using all necessary means to prevent irreversible situations that affect their sporting performance in general and even in the worst scenarios,

causing permanent injuries or causing the athlete's life to be affected in their social environment, work and family.

Keywords: Burnout, sport, soccer, injuries, athletes

Introducción

Se comenzará por definir el término deporte donde dice que en su acepción etiológica original la palabra deporte significa regocijo, diversión y recreo. También es definido como recreación, pasa tiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre; actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas (1).

En el presente siglo XXI, el deporte es considerado un fenómeno socio-cultural y educativo por su impacto en los estilos y calidad de vida de los individuos sobre la organización social de un país y por la multiplicidad de actividades deportivas practicadas por la población. El deporte es una práctica integral de la sociedad y de la cultura, que afecta de formas muy variadas y, en ocasiones, importantes a las vidas de los individuos y de los grupos sociales (1).

Sin embargo, contrastando con algunas ideas, el deporte de competencia representa una actividad problemática dentro de la promoción de la salud puesto que en su naturaleza existen dos riesgos claves: el control de su intensidad y su posibilidad de lesiones que afecten al sistema osteoarticular y muscular. Esta práctica deportiva-competitiva, sobrepasa con frecuencia los límites de la capacidad de rendimiento y produce más perjuicios para la salud e incluso daños demostrando que en ocasiones es cierto aquello de que el deporte es la muerte. Prueba de esto es el denominado Síndrome de

Burnout, que afecta en demasía el rendimiento deportivo y la vida en sí del atleta (1).

Deporte y su clasificación

Para comprender las clasificaciones se hace necesario transcribir las condiciones únicas y exclusivas para ejecutar las prácticas deportivas, es decir, los elementos sin los cuales no se podría llevar a cabo la disciplina deportiva a realizar. Cada clasificación, se hace, por tanto, en la función de las particularidades que identifican o

representan en común algunos deportes. Además, existen varias clasificaciones específicas, que resultan del intento de reunir todas las prácticas deportivas en grupos exactamente determinados, según la similitud en cuanto a la forma de juego, el número de participantes y la igualdad de elementos utilizados durante la práctica (2).

A lo largo de la historia de la actividad física y el deporte son numerosos los autores que han elaborado una clasificación del deporte, aportando en cada una de ellas una base para la creación de la siguiente. De este modo se presenta a continuación desde las más simples y tradicionales como la que divide el deporte en función de la participación o del medio donde se realizan como se puede observar en las Tablas 1 y 2, hasta llegar a las clasificaciones más novedosas y utilizadas en la literatura específica como lo son las Tablas 3 y 4 (2).

La necesidad de cambio en las enseñanzas de los juegos deportivos, y proponen una serie de orientaciones que conecten directamente con la práctica. Lo que pretenden con esta clasificación es facilitar la enseñanza de los juegos deportivos en el marco escolar, para ello se tiene en cuenta la variedad de contextos lúdicos y el análisis estructural de los juegos, lo que llevará a agrupar los juegos según una lógica interna similar, permitiendo de este modo su enseñanza integrada. Para ello presentan una clasificación que agrupan los juegos deportivos en cinco grupos distintos. Se basan en la clasificación planteada por Almond y que a su vez es una variación de otra propuesta por Ellis (2).

El Fútbol

Para adentrarnos en este deporte, se afirma que el futbol es el deporte más popular del mundo, con la participación superior a 265 millones de personas, por otro lado se dice que es un deporte que alberga numerosas emociones tanto por parte del espectador como del jugador, hablar de fútbol es un componente muy importante de la vida cotidiana, es uno de los modelos en los cuales se expresa, el afecto, la pasión y los vínculos (3).

Tabla 1. Clasificación del deporte según Bouet (1968)

BOUET (1968)	Deporte de combate	Con implemento	Existe contacto físico, el cuerpo como referencia
		Sin implemento	
	Deportes de balón o pelota	Colectivos	El balón constituye el factor relacional del deporte
		Individuales	
	Deportes atléticos y gimnásticos	Atlético de medición objetiva	Referencia posibilidades del ser humano, gesto técnico importante
		Gimnásticos de medición subjetiva	
Deportes en la naturaleza	La referencia común es que se realizan en el medio naturaly conllevan un gran riesgo		
Deportes mecánicos	Se caracterizan por el empleo de máquinas, que es la que genera la energía y el hombre quien la controla y la dirige		

Tabla 2. Clasificación del deporte según Durand (1968)

DURAND (1968)	Deportes individuales
	Deportes de equipo
	Deportes de combate
	Deportes en la naturaleza

Para ubicar la historia del fútbol es necesario remontarse hasta las antiguas civilizaciones e imperios donde pueden encontrarse antecedentes de este deporte el siglo 11 a.C. El fútbol como hoy lo conocemos tienen su origen en las Islas Británicas. En las diferentes regiones, el deporte se jugaba con sus propias reglas y eso era un verdadero relax. En 1863 en Londres, se reúnen en la taberna Free Masson´s para definir si se juega con manos y pies, o con solo los pies. En el siglo XXI, el 21 de mayo de 1904 en París se funda la Federación Internacional del Fútbol Asociado, la FIFA, por representantes de siete países.

Actualmente las reglas de juego a nivel de la FIFA son las que rigen el Fútbol, en todo el mundo.

Tabla 3. Clasificación del deporte según Matveiev (1975)

MATVEIEV (1975)	Deportes acíclicos	Predomina los movimientos de intensidad máxima: saltos en atletismo, saltos en gimnasia, halterofilia, carreras de velocidad, etc.
	Deporte con predominio de la resistencia	-Deportes de intensidad submáxima: medio fondo, natación (100 y 400 m.) -Deportes de intensidad baja: más de 800 m. en natación y fondo en atletismo
	Deportes de equipo	-Deportes de alta intensidad con pausas constantes de tiempo: baloncesto, fútbol-sala -Deportes de alta duración con pocas interrupciones: fútbol y hockey hierba
	Deportes de combate o lucha	Enfrentamientos directos entre individuos: lucha, esgrima y boxeo
	Deportes complejos y pruebas múltiples	-Esfuerzos muy diversos y amplios: pentatlón moderno, heptatlón, decatón, gimnasia deportiva

Tabla 4. Clasificación de los juegos deportivos según Len Almond (1986), basada en Ellis (1983)

Juegos deportivos de blanco o diana	Consisten en que el móvil alcance con precisión y menor número de intentos que el resto de jugadores, la diana o dianas del juego.	Golf, bolos
Juegos deportivos de campo y bate	Consiste en que un equipo lanza el móvil dentro del espacio de juego con la intención de retrasar al máximo su devolución o recogida, mientras ellos realizan ciertos desplazamientos.	Baseball, cricket, softball
Juegos deportivos de cancha dividida	Consiste en que el móvil toque el espacio de juegos del equipo contrario sin que pueda ser devuelto.	Tenis, voleibol, bádminton
Juegos deportivos muro o pared	Consiste en lanzar el móvil contra la pared de modo que el contrario/os no puedan devolverlo a la misma.	Frontón, squash, pelota vasca
Juegos deportivos invasión	Consiste en que cada equipo trata de alcanzar su respectiva meta con el móvil de juego tantas veces como les sea posible, sin que el otro equipo le sobrepase.	Fútbol, waterpolo, hockey

La copa del mundo de Fútbol que organiza la FIFA es el evento con mayor audiencia en el mundo. Esto derivado de que el Fútbol es un juego de conjunto, donde la estrategia que se elija resulta fundamental para el desarrollo del partido. Hay diferentes tácticas o sistemas de juego que cada equipo adopta para jugar, dependiendo de las características de sus elementos, de la filosofía de juego que tenga del entrenador y del rival al que se enfrentaran. Las posiciones en el fútbol son: Portero, Defensas, Medios, Delanteros. El árbitro es el encargado de que el partido de Fútbol se juegue con fluidez y sin violencia. Es quien tiene la autoridad total para hacer cumplir las reglas de juego en el partido. Todas las decisiones del árbitro son definitivas. Solo él puede modificar una decisión, siempre que no haya reanudado el juego o el partido haya finalizado. El partido se juega en dos periodos de 45 minutos cada uno. Entre ambos periodos se realiza un descanso de 15 minutos conocido como el medio tiempo. Por otro, lado se manejan dos tarjetas, la tarjeta amarilla es de amonestación, el árbitro la mostrará por varios motivos. La tarjeta roja es de expulsión (4).

Las lesiones

De esta manera, entendiendo que la práctica del deporte es completamente intensa y se busca rendir al máximo, se puede caer en lesiones, donde se afirma que el 80% de las lesiones sufridas durante la práctica del deporte comprometen los tejidos blandos, tales como músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Las fracturas o los daños a órganos internos son responsables del 20% restante. Por otro lado se afirma que encontraron que las áreas frecuentemente más lesionadas fueron: rodilla 45,5%, tobillo 9,8% y hombro 7,7%. De estas lesiones, el 53,9% involucraron tejidos blandos. Se ha calculado que la tasa de lesiones deportivas de la población en general es de 15,4 por 1,000 personas y encontraron que la frecuencia promedio de lesiones en los atletas era de 5,2% (5).

Se estima que un 30% y 50% de las lesiones deportivas son causadas por uso excesivo de los tejidos blandos. Estas lesiones son las más frecuentemente asociadas con incapacidad tanto para la competencia atlética como para el ejercicio recreativo. Por lo tanto, los esguinces son las lesiones más comunes en las articulaciones y los de la rodilla en particular representan el 25% al 40% de todas ellas (5).

Continuando con estos datos, la mayor proporción de las lesiones ocurrieron en baloncesto, jockey, fútbol, fútbol

americano. Los cinco sitios del cuerpo más comprometidos fueron: tobillo, rodilla, cabeza, espalda y muñeca. En el 40% de los casos había habido una lesión previa en el mismo sitio y el contacto directo fue el mecanismo reportado en el 45%, de las mismas. También se afirma que en cuanto al tipo de lesión, los deportes de contacto y los de resistencia se caracterizan porque presentan un predominio de lesiones de los tejidos blandos, principalmente esguinces, desgarros, contusiones y tendinitis (5).

Las lesiones en el Fútbol

Derivado de que el Fútbol es un deporte de conjunto y de contacto, se está propenso en todo momento a las lesiones, este deporte (fútbol), genera una gran variedad de lesiones, con diferentes tipos de etiología, las cuales pueden tener importante repercusión en la salud de los deportistas; en el fútbol profesional acarrear grandes costos económicos para los equipos y para los jugadores. La extremidad inferior es la localización más frecuente de las lesiones en los deportistas, con aproximadamente el 60% de las lesiones; la rodilla y el tobillo, son los sitios más frecuentes de lesión. La extremidad superior comprende aproximadamente el 20% de las lesiones en futbolistas. Un estudio que describió la epidemiología de las lesiones en futbolistas encontró que el 84% de las mismas estuvieron localizadas en la extremidad inferior; las lesiones del tobillo fueron las más comunes (36%), (6).

El ligamento cruzado anterior (LCA) se ubica en la rodilla, en donde su nombre proviene del cruce en forma de "x" con el ligamento cruzado anterior posterior en la zona media de la rodilla y pasa por delante de este. El LCA es el principal estabilizador de la rodilla, sin él la rodilla es incapaz de aguantar el peso corporal en movimiento o carga. Además, es indispensable para la rotación de rodilla y evita que la tibia se desplace hacia delante con relación al fémur. Debido a que la rotura del LCA rara vez se produce de manera aislada; puede ir acompañada de lesiones de estructuras adyacentes como por ejemplo el ligamento lateral interno, meniscos, lesiones óseas etc.; en la mayoría de los casos, esto genera que su lesión retarde el tiempo de vuelta al juego. Los síntomas más frecuentes tras la lesión del LCA son dolor, tumefacción articular leve y sensación de inestabilidad de rodilla, principalmente en actividades de torsión recorte-desaceleración. Cuando se genera la ruptura de ligamento cruzado anterior, el atleta siente como la rodilla no presenta tope y refiere que "se le va" (7).

Por otro lado, se encuentra el desgarro muscular, que se produce por un músculo o tendón por un gran estiramiento ocasionado por la actividad física sin su respectivo calentamiento, el músculo se estira demasiado ocasionando la ruptura del mismo ya que un desgarro no solo ocurre en la actividad física sino alzar cargas muy pesadas. Así mismo se encuentra que el desgarro muscular se conforma por diferentes lesiones musculares están presentes frecuentemente en los miembros inferiores enfocándose así en los músculos isquiotibiales ya que son los más importantes dentro de la actividad deportiva. Es la localización donde ocurre la mayoría de los desgarros convencionales en los que se destacan los de los isquiotibiales, recto anterior y los del gemelo interno. Dentro del grupo anterior del muslo, el más comprometido suele ser el recto anterior (8).

Actualmente, el incremento del interés por realizar actividades deportivas también ha aumentado la incidencia de estas lesiones, además de ser uno de los principales motivos de incapacidad laboral, debido al dolor y a la limitación funcional que genera. Por otro lado, el principal mecanismo de lesión es la inversión forzada del tobillo durante las prácticas deportivas o incluso durante la deambulación, siendo el ligamento peroneoastragalino anterior el más afectado (80%). Los esguinces de tobillo se clasifican en tres grados: en el grado 1 existe distensión ligamentaria, grado 2 distensión más probable de lesión parcial de las fibras y grado 3 ruptura ligamentaria (9).

Los meniscos ayudan a la congruencia entre la epífisis distal del fémur y la proximal de la tibia. Debido a que las cavidades glenoideas de la tibia presentan una concavidad poco marcada que no se adapta bien a la convexidad mucho más pronunciada de los cóndilos femorales, los meniscos elevan sus bordes y aumenta su profundidad. Por último, pero sumamente importante, protegen e interactúan con el cartílago articular ubicado por arriba y debajo de ellos, al reducir la fricción provocada por las sollicitaciones propias de la rodilla. Se afirma que las lesiones de meniscos obedecen generalmente a un mecanismo rotacional de la rodilla cuando el miembro de apoyo se encuentra en semiflexión, lo que explicaría porqué el mecanismo medial se compromete 5 a 7 veces más que el lateral (10).

Burnout

Las fuertes demandas de la vida del siglo XXI han llevado a observar la presencia del síndrome de Burnout como una epidemia a nivel mundial, en los diferentes contextos

laborales, dentro de los cuales el deporte y en específico el fútbol no está exento. La traducción en nuestro idioma del término Burnout literalmente significa “estas quemado”, se describe como un fuego interno que devora la motivación afectada de la persona afectada. El Burnout, en el deporte esta estudiado desde los inicios de los años 80, uno de los pioneros en este campo de investigación ha sido el Dr. Feigley que ha señalado que las circunstancias que dan lugar al estrés laboral y las que aparecen en el estrés deportivo muestran características similares, lo que nos lleva a concluir que eventos estresantes similares, tanto en una organización, como en el deporte pueden conducir a un agotamiento emocional (11).

El Burnout se describe como una reacción a los estresores de la competencia deportiva, que se caracteriza por la presencia de agotamiento emocional, actitud impersonal hacia las personas de su entorno deportivo y disminución del rendimiento deportivo o laboral (11).

Dentro de la psicología, existe una rama enfocada a la psicología del deporte, este es un enfoque considerablemente joven, cuyo objeto de estudio lo constituyen las peculiaridades psicológicas del deportista y de la actividad deportiva. Se afirma que surge como consecuencias de las contradicciones que aparecen en la práctica de la misma y sobre todo, en el proceso de entrenamiento y adquisición de competencias de los profesionales de alto rendimiento. Ahora bien, la intervención psicológica en el ámbito deportivo y de competencia sitúa a sus primeros antecedentes a comienzos del siglo XX por lo que su abordaje desde su perspectiva histórica es limitado. Se trata de una rama centrada en estudiar las actividades físicas a la vez que observa elementos relacionados con los factores psicológicos de los deportistas; un trabajo que puede ayudar a optimizar su rendimiento, tiempo y espacio en las sesiones de entrenamiento. Nuestro estado físico, mental y emocional adquiere un papel fundamental en la aparición, evolución y mantenimiento de nuestra autoestima, y en tanto, en nuestro desempeño profesional (12).

La preparación psicológica para alcanzar una buena fortaleza mental y saber lidiar con los factores estresantes es un requisito difícil y necesario para cualquier deportista en un equipo elite. Es conveniente que el psicólogo enfoque sus estrategias ajustándose a la variedad de necesidades que encuentre, ya sean emocionales, cognitivas o conductuales. Por su parte se encuentra que es habitual que ante escenarios difíciles o decisiones

deportivas equivocadas los niveles de atención-concentración de los jugadores descieran (13).

Por lo tanto, se entiende que para que una situación sea estresante, debe ser evaluada por la persona como amenazante o desafiante. Esta amenaza no tiene que ser necesariamente física (pensar “me voy a lastimar”), también puede ser una amenaza psicológica (pensar “no voy a poder”). Ahora bien, de este modo, se puede apreciar que el estrés se produce cuando se hace presente un desequilibrio entre las demandas externas y las respuestas internas que el sujeto posee en esa situación en particular. Cuando los jugadores se encuentran demasiado estresados, su funcionamiento psicológico y físico empeora, con efectos tales como sentirse deprimido, reaccionar tarde, no calcular bien los riesgos, precipitarse, actuar impulsivamente, inhibirse, cansarse antes de culminar el partido, cometer errores de precisión y ser más vulnerables a lesionarse (14).

Del mismo modo y con el fin de evitar posibles lesiones, es importante tener en cuenta, que, en momentos de crisis que afecta al sujeto, conviene extremar las precauciones en cuanto a los riesgos que se asumen en el entrenamiento y tratar de ser más cuidadosos y estrictos en el seguimiento de las pautas tanto de alimentación como de hidratación. Por otro lado, puede suceder que los deportistas se autoimpongan impresiones para mantenerse en un nivel óptimo de desafío y motivados en su justa medida. El problema surge cuando el estrés se eleva en demasía y aparecen los miedos, lo que va a influir en el rendimiento en general y por lo tanto en la motivación, la autoconfianza y la concentración (14).

Discusión

Por lo anterior se señala que el burnout es uno de los principales factores que desemboca en el deportista en deserción deportiva y trastornos psicológicos, entre otros tantos factores y daños de tipo físico, fisiológico y bioquímico, siendo el fútbol uno de los tantos deportes que se ve afectado por este padecimiento invisible, ya que por desconocimiento del entrenador, preparadores físicos y psicológicos, así como de médicos deportivos y atletas, este síndrome suele causar lesiones deportivas de tipo crónico, por lo cual se considera de suma importancia poner especial atención cuando el deportista comienza a tener indicios de burnout o de estar “quemado” e identificar este padecimiento, ya que es necesario en estos casos hacer una pausa o realizar cambios sustanciales en el entrenamiento deportivo para evitar caer en este síndrome, ya que desafortunadamente en la mayoría de

los casos se suele tener consecuencias irreversibles que afectan notablemente la vida no sólo del atleta sino de la persona en general. Es muy importante entender que es un problema principalmente psicológico que incide de forma negativa sobre el futbolista-deportista, viéndose reflejado en su aislamiento, bajo rendimiento y falta de interés en el mejor de los casos, ya que puede terminar influyendo en sus relaciones sociales, familiares, laborales y en el peor de los casos en lesiones permanentes. Por lo tanto, se recomienda modificar las cargas de entrenamiento, acudir a los medios profilácticos y terapéuticos y de ser necesario tomar un descanso largo que permita estabilizar las fluctuaciones que se han presentado desde diferentes enfoques en el atleta, buscando optimizar el rendimiento y el desarrollo del deportista, permitiendo que la actividad física y el deporte en sus diferentes niveles, sea en beneficio del mismo.

Conclusión

Las lesiones deportivas como consecuencia del Burnout en atletas futbolistas son más comunes de lo que se piensa, ya que muchas veces se culpa de dichas lesiones a los ejercicios realizados por los atletas, justificando que se ha aplicado una carga excesiva y mal planificada, sin embargo, muy pocas veces se analiza la planificación deportiva, la cuál satura de entrenamientos y competencias al deportista, generándoles estrés excesivo, agotamiento y bajo rendimiento, lo que lleva a resultados poco favorables, aumentando las lesiones y los riesgos de abandono definitivo de la actividad.

Referencias

1. Britapaz AL, Del Valle DJ. Significado del deporte en la dimensión social de la salud. *Salus* 2015;19: 28-33.
2. Robles RJ, Abad RMT, Fuentes-Guerra FJ. Concepto, características, orientaciones y clasificaciones del deporte actual. *Lecturas: Educación Física y Deportes* 2009; 14 (138).
3. Molano TNJ, Molano TDX. Fútbol: Identidad, pasión, dolor y lesión deportiva. *Mov. Cient.* 2015; 9(2): 23-32.
4. SEP CONADE. Fútbol. El juego de todos. CONADE SEP Gobierno Federal. 2008.
5. Osorio CJA, Clavijo RMP, Arango VE, Patiño GS, Gallego CIC. Lesiones deportivas. *Iatreia* 2007; 20(2): 167-177.
6. Correa JR, Galvan Villamarin F, Muñoz Vargas E, Lopez E, Clavijo M, Rodríguez A. Incidencia de lesiones

osteomusculares en futbolistas profesionales. *Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología* 2013; 27(4).

7. Entrena YCM, Rincón BNJ, Rosas QAM. Ligamento cruzado anterior: prevención, rehabilitación preoperatoria y post operatoria en atletas. *Rev. Digit. Act. Fis. Deport.* 2018; 4(1).

8. Caisachana P, Carolina D. Efectividad de los ejercicios pliométricos en proceso de recuperación del desgarro en el músculo recto femoral en el centro de rehabilitación Policía nacional, Ambato 2017.

9. Catalán RDE, Sierra PM, Ceballos SJA. Tratamiento de esguince de tobillo grado II en adultos laboralmente activos: Inmovilización contra vendaje funcional. *Rev Sanid Milit Mex.* 2018; 72(3): 240-245.

10. Busto VJM, Liberato GI, Vargas SG. Lesiones meniscales. *Ortho-Tips.* 2009; 5(1):39-48.

11. Salgado MR, Rivas GA, García MA. Aparición del burnout en jugadores de fútbol de primera división profesional en México: Estrategias de intervención. *Cuadernos de Psicología del Deporte* 2011; 11(2): 57-62.

12. Bellón M. Participación del psicólogo deportivo en el rendimiento de equipos de fútbol competitivos. Una revisión narrativa. *Comillas Universidad Pontificia* 2020; 16: 1-39.

13. Martines YJG, García DAJ. El deporte, otras vertientes y la diversidad de sus clasificaciones. *Lúdica Pedagog.* 2000.

14. Scotta A. *Psicología aplicada al deporte: miedos y presiones en el fútbol amateur.* Palermo: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 2016: 12: 1-54.

Como citar este artículo:

Castillo DD, Morales LL, García JAM, Sánchez VC, Flores LM. Lesiones deportivas como consecuencia del Burnout en atletas futbolistas. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 12-18.

Körperkultur Science

Recibido: noviembre 2023

Aceptado: marzo 2024

La importancia de la psicología en el deporte

Massiel González Castillo^{1}*

¹Preparatoria Enrique Cabrera Barroso Urbana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: massiel.gonzalezcastillo@correo.buap.mx

Resumen

Históricamente la aplicación de la psicología del deporte en cualquier disciplina es muy importante, ya que a través de ella podremos desarrollar en los atletas de alto rendimiento liderazgo, comunicación asertiva con su equipo de entrenamiento, manejo de trastornos alimentarios, manejo de la ansiedad, gestión del estrés, motivación personal y en equipo, visualización y enfoque mental, control de la concentración, etc. Como psicólogos deportivos debemos aprender a identificar en nuestros atletas conductas positivas que producirán un aumento en el rendimiento personal, fortaleciendo su personalidad para poder aumentar su seguridad, eliminando así todas aquellas conductas que le impiden poder mejorar su rendimiento, su concentración, estado de ánimo, aumentar en ellos el trabajo en equipo, control del estrés y la ansiedad, mejorar su motivación y finalmente ayudarlos durante la preparación dentro y fuera de la competición. Los resultados que tiene la aplicación correcta de la psicología en el deporte, permitirán a nuestros deportistas mejorar la motivación a través de su rendimiento personal, ya que es muy transcendental potencializar en ellos su bienestar emocional y mental, es por ello por lo que aquí se hace referencia a uno de los deportes más extremos en el mundo, la Fórmula 1 y se toma como ejemplo a uno de los pilotos más reconocidos dentro del mismo deporte Lewis Hamilton, piloto de la escudería de Mercedes Benz el cual hasta el momento ha obtenido para su escudería siete títulos mundiales, los cuales pudo obtener a través de un duro trabajo personal, en donde se aplicaron algunas técnicas de la psicología del deporte, encontrando resultados favorables en su entrenamiento personal y dentro de las carreras.

Palabras clave: Psicología, atletas, motivación, bienestar, emocional, mental

Abstract

The importance of psychology in sports

Historically, the application of sport psychology in any discipline is very important, since through it we can develop leadership in high performance athletes, assertive communication with their training team, management of eating disorders, anxiety management, stress management, personal and team motivation, visualization and mental focus, concentration control, etc. As sports psychologists we must learn to identify in our athletes positive behaviors that will produce an increase in personal performance, strengthening their personality in order to increase their security, thus eliminating all those behaviors that prevent them from improving their performance, concentration, mood, increase in their teamwork, stress and anxiety control, improve their motivation and finally help them during the preparation in and out of competition. The results that have the correct application of psychology in sport, will allow our athletes to improve motivation through their personal performance, as it is very important to enhance their emotional and mental well-being, which is why here we refer to one of the most extreme sports in the world, Formula 1 and is taken as an example of one of the most recognized drivers in the same sport, Lewis Hamilton, driver of the Mercedes Benz team, who so far has won seven world titles for his team, which he was able to obtain through hard personal work, where some techniques of sports psychology were applied, finding favorable results in his personal training and in the races.

Key words: Psychology, athletes, motivation, well-being, emotional, mental

La psicología del deporte es un área relativamente joven, cuyo objeto de estudio lo constituyen las particularidades psicológicas de la actividad deportiva y del deportista, con el fin de evaluar e intervenir a nivel emocional (emociones y sentimientos), cognitivo (pensamientos, memoria y razonamiento) y conductual (acciones), pues el objetivo de la psicología del deporte es mejorar la motivación del deportista a través de su rendimiento personal, ya que como sabemos cada atleta es diferente dentro de la disciplina en la que se especializa, pero lo más importante es potencializar el rendimiento de dicho atleta a través de su bienestar emocional y mental (1).

Se considera actualmente importante la psicología en el deporte, debido a que en los últimos años esta área de especialización de la psicología, ha servido como apoyo en las diferentes áreas y disciplinas de la cultura física, ya que un atleta de alto rendimiento tiene como objetivo principal alcanzar el máximo rendimiento físico, emocional y mental para poder desenvolverse en su condición atlética en las competencias de más alto nivel, dicho atleta debe trabajar mucho en él, para poder desarrollarse y tener liderazgo, una comunicación asertiva con su entrenador o bien con su equipo, manejo de trastornos alimentarios, manejo de la ansiedad, gestión del estrés, motivación personal y en equipo, visualización y enfoque mental, control de la concentración, etc., es por ello que se vuelve transcendental que un atleta tenga un programa de entrenamiento especial, el cual este enfocado a optimizar todos los recursos necesarios para poder desarrollar al máximo sus habilidades dentro de su disciplina (2).

De acuerdo con Núñez (2005), la psicología del deporte “es el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física”, la cual cuenta con dos objetivos principales los cuales son: conocer que existen factores psicológicos que pueden llegar a afectar su rendimiento físico y emocional de manera personal o en equipo y el segundo es que la intervención en cualquier deporte puede llegar a afectar el desarrollo, la salud y el bienestar personal o grupal (3).

Pero desde el punto de vista de Salazar (2008) la psicología deportiva se ocupa de estudiar los factores psicológicos que puedan intervenir, ya sea de forma positiva o negativa en los deportistas al practicar un deporte o actividad física. No sólo en el momento de los entrenamientos, de la práctica del deporte o actividades físico-motoras, sino también durante las competencias (4).

Llamémosle así que la psicología deportiva es importante porque atiende la salud mental y el bienestar de los diferentes atletas tomando en cuenta la percepción, la memoria, la atención y visualización de los deportistas, así como también es importante conocer los diferentes contextos en los que estos deportistas se desenvuelven como lo son: su entrenador, el equipo, la familia, los amigos, etc.

Cox (2008) comenta que la psicología del deporte tiene dos principales áreas de aplicación:

Terapia: En la cual se evalúa al deportista desde el aspecto emocional con el fin de intervenir si es que se presenta en este, depresión, ansiedad, estrés o problemas de autoestima, los cuales podrían llegar a impactar de manera negativa el desempeño del atleta, buscando a través de la terapia diferentes estrategias para poder obtener un efecto positivo dentro de la disciplina en la que se desenvuelve el deportista (5).

Orientación: En esta se realiza la evaluación del desempeño del atleta o del equipo a través de un coach deportivo para que trabaje de manera interdisciplinaria con los demás especialistas (5).

Se ha visualizado el papel del psicólogo del deporte y del ejercicio a través del modelo donde se representa la enseñanza, la investigación y el asesoramiento que debe tener un deportista (Figura 1).

Figura 1. Enseñanza-investigación-asesoramiento (Núñez 2005)

Un ejemplo claro y muy aplicable de la psicología del deporte, se encuentra presente dentro de uno de los deportes más fastuosos y glamurosos dentro del área deportiva, esto es la Fórmula 1. En marzo del 2019, Netflix lanzó su producción “Formula 1: Drive to survive” en la cual se cuenta la historia detrás del mundo de las carreras de la F1, mostrando al espectador los sueños y frustraciones tanto de los pilotos de autos como de sus

directores y equipo técnico. En la cual se narra cuáles son las diferentes escuderías, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus barreras y limitaciones, y cómo se van sintiendo a lo largo de cada carrera tanto los pilotos como sus directivos (6).

Según Hinthum (2023) “La Fórmula 1 es, por supuesto, algo más que acelerar y tomar curvas, detrás del volante de los autos hay un mundo complejo de emociones humanas, fuerza mental y desafíos psicológicos”.

La vida de un piloto de F1 no es tan fácil como parece, ya que detrás de cada carrera los pilotos experimentan una inmensa presión y un gran estrés, pues en ellos se encuentran puestas altas expectativas, tanto de manera personal, como la de sus fanáticos, escuderías y patrocinadores, es por ello por lo que veremos el lado psicológico de dicho deporte a través de la mirada de uno de los grandes pilotos dentro de la fórmula1, Lewis Hamilton (7).

Lewis Hamilton piloto de la escudería Mercedes Benz

De acuerdo con Javier Bonilla, psicólogo deportivo, “la confianza del piloto es muy importante porque es lo que va a determinar su comportamiento a la hora de competir. Un deportista con más confianza en sí mismo seguramente se proponga retos más ambiciosos, esté más motivado en el entrenamiento diario, se perciba como más eficaz, tome mejores decisiones y se encuentre más calmado durante la ejecución del deporte” (7).

El piloto Británico Lewis Hamilton ha hablado abiertamente en el pasado sobre las técnicas que el usa como lo es: la meditación y la atención plena para controlar el estrés y concentrarse en el presente, dichas técnicas han contribuido de manera exitosa en su carrera como piloto, pues él ha demostrado en muchos momentos como es que el manejar la presión y el estrés, ya que no ha sido fácil para él, tener que lidiar con las expectativas de sus fanáticos, sino que también ha tenido la gran

responsabilidad de llevar a su escudería Mercedes Benz, a obtener siete títulos mundiales, no está por demás decir que la escudería de Mercedes cuenta con un programa interno de bienestar, el cual se centra en la salud física, mental y de recuperación para todo su equipo de trabajo, ofreciendo a todos los miembros del equipo la posibilidad de practicar mindfulness (7).

Wolff director de la escudería de Mercedes consideró que la sensibilidad ligada a la salud mental era de hecho un 'superpoder': "Creo que te da una ventaja para entenderte a ti mismo. Si te entiendes a ti mismo, es mucho más fácil entender a los demás. Muchos de los que se identifican como personas que rinden al máximo o de alto rendimiento, en realidad rinden porque tienen este extra" (7).

Actualmente sabemos que Lewis Hamilton para poder obtener sus siete títulos mundiales dentro de la Fórmula 1 aprendió

a que la concentración es uno de los aspectos más importantes dentro de la Fórmula 1 y su componente principal de la concentración es la capacidad de focalizar la atención sobre la tarea que se está desarrollando y no distraerse por estímulos internos o externos irrelevantes (8). El piloto sabe que un solo segundo de distracción puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte o bien entre el triunfo y una gran catástrofe dentro de la pista, el piloto británico ha desarrollado su agudeza mental a través de simuladores de carreras, en los cuales tiene que seguir luces con rapidez, atrapar un objeto antes de que caiga, etc. Dentro de la competencia ha tenido que soportar las altas temperaturas dentro del estrecho habitáculo de su carro, lo cual en promedio le hace perder 4 kilos (9), Hamilton durante su carrera como piloto ha ido desarrollando una buena comunicación asertiva con su jefe Toto Wolff, así como también ha tenido que desarrollar la agudeza visual, la cual es la capacidad de distinguir objetos muy próximos entre sí (10).

Así como la autoconfianza será importante en el desarrollo de la actividad deportiva del piloto, la confianza en el equipo de Mercedes Benz juega un papel imprescindible en el rendimiento en competición. Además de correr coches, Hamilton realiza esquí Cross Country, Muay Thai, boxeo y Pilates (que practica durante sesiones de 1 hora), que lo ayuda a activar sus músculos de forma diferente y a tener un mayor desafío. Además, estos deportes ayudan con la coordinación, fuerza y resistencia, además de que son un reto mental porque también hay que poner atención a la forma y enfocarse en realizar bien cada movimiento (11).

En entrevista con Darling (2022) el piloto dijo sentirse presionado por la exigencia física y mental de su trabajo,

sobre todo para mantenerse en forma durante toda la temporada “*Mi entrenamiento en los últimos años es el más desafiante de toda mi carrera. Tengo muchos altibajos, pierdo la motivación, pero siempre me levanto para seguir dándolo todo*” (12).

En agosto del 2023, Hamilton habló con los periodistas sobre sus excesos en el tiempo libre. “Comí mucha comida. Mi peso debe estar entre 73 y 74 kilos, y el sábado pesaba casi 77 kilos. Así que tuve que hacer una dieta extrema estos últimos días”, dijo el conductor inglés de 38 años, según declaraciones difundidas por el periódico *Mirror*.

En una entrevista realizada con Vanity Fair, el piloto reveló la fobia que sufre al subirse a un coche dentro de la ciudad pues existen tres factores que le generan ansiedad: los atascos, cruces de la senda peatonal y los cruces en forma de T, son estos los motivos por los que él prefiere evitar pasar por situaciones así, además, comparó la ansiedad que le genera manejar en la ciudad con el miedo que le reporta ver a una araña (13).

En el 2018, Hamilton cruzó la meta del Gran Premio de México en el cuarto lugar, lo cual era suficiente para festejar el que había ganado su quinto título, agradeciéndole a Angela Cuellar el trabajo realizado en conjunto con el pues ella fue la clave física y mental de los éxitos de Lewis Hamilton (14). Lewis Hamilton afirma que su motivación personal es el sueño de volver al escalón más alto del podio con Mercedes, lo cual ha sido uno de los factores clave para mantener su compromiso con la Fórmula 1 (15).

Conclusión

Podemos observar que los beneficios de la psicología deportiva, tiene grandes resultados dentro del entrenamiento de nuestros deportistas tanto de manera personal como dentro de las competencias, los beneficios observados en esta disciplina han sido imprescindibles para cumplir los objetivos de muchos deportistas de élite, en los cuales se ha demostrado el rendimiento de ellos de manera personal pero principalmente para aumentar su nivel en cada competición.

Referencias

1. Troncoso AS. (2021) Psicología en el automovilismo: ¿En qué consiste? <https://journey.app/blog/psicologia-en-el-automovilismo>
2. Weinberg y Gould. Fundamentos de la psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona: Ariel
3. Núñez R. (2005). Bienvenidos a la psicología del deporte y el ejercicio físico.
4. Salazar J. (2008). Psicología deportiva. Atlantic International University, 2-62.
5. Cox RH. (2008). Psicología del deporte: conceptos y sus aplicaciones. Ed. Médica Panamericana
6. Hoyos C. (2022). la psicología detrás del éxito de fórmula 1, <https://es.linkedin.com/pulse/la-psicolog%C3%ADa-detr%C3%A1s-del-%C3%A9xito-de-f%C3%B3rmula-1-carlos-hoyos>
7. Hinthum BV. (2023). Psicología en F1: Los retos mentales y las cualidades de un piloto. <https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1001890/f1-pilotos/>
8. Pérez CE, Gamito MJM, Gómez BMA, Sánchez LJE, Valiente MM. (2002). Revista Digital – Buenos Aires – Año 8–No.51. Entrenamiento de la atención y Concentración. Una propuesta para fútbol. https://www.efdeportes.com/efd51/atenc.htm#google_vignette
9. Umaña F. (2023). Más que velocidades de 300km/h: los datos curiosos y no tan conocidos de la Fórmula 1, (15 de septiembre 2023). <https://www.eltiempo.com/deportes/automovilismo/formula-1-datos-curiosos-y-no-tan-conocidos-de-este-deporte-806515#:~:text=La%20F%C3%B3rmula%20es%20uno,se%20realizan%20los%20Grandes%20Premios>
10. Piqueras A. (2019). El Entrenamiento de los pilotos de F1 para volar a más de 300km/h. https://as.com/deporteyvida/2019/09/23/portada/1569225442_451394.html
11. González P. (2021), la rutina de Lewis Hamilton para tener músculo magro después de los 30.
12. Darling M. (2020). Campeón de Fórmula 1, vegano y adicto al fitness, el piloto Lewis Hamilton ha revelado algunos consejos y reflexiones muy personales sobre su

entrenamiento y dieta.
<https://www.menshealth.com/es/fitness/A33345012/Lewis-hamilton-formula-1-entrenamiento-dieta/>

13. Scotti B. (2022). Hamilton revela la gran fobia que le impide conducir en calle pese a que en la F1 viaja cinco veces más rápido.
https://www.mundodeportivo.com/us/mas-deporte/20220811/15412/lewis-hamilton-revela-fobia-impide-conducir-calle.html#google_vignette

14. Faija S. (2020). La clave física y mental del éxito de Lewis Hamilton en la Fórmula 1.
https://www.clarin.com/deportes/angela-cullen-clave-fisica-mental-exito-lewis-hamilton-formula-1_0_AwmrLtUT.html

15. González BR. (2021). El factor psicológico del rendimiento deportivo en la Fórmula 1,
<https://www.upadpsicologiacoaching.com/el-factor-psicologico-del-rendimiento-deportivo-en-la-formula-1/>

Como citar este artículo:

González CM. La importancia de la psicología en el deporte. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 19-23.

Körperkultur Science

Recibido: diciembre 2023

Aceptado: marzo 2024

Historia de la cultura física y deporte

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930

Parte I

Facundo Comba-Marco-del-Pont¹, María Eréndira Luna Miranda², Omar Romero Arenas³

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México,²Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México,³Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Correspondencia: facundo.comba@correo.buap.mx

Resumen

Un artículo histórico sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad. El primero de los ocho artículos se presentará con numerosas presentaciones de cada juego.

Los anuncios, iconos impresos, estilo diferente, de 1896 La natación formó parte de los primeros juegos olímpicos modernos en Atenas. En 1902 el trudgen fue mejorado por Richard Cavill, utilizando la patada de aleteo. En 1908, se formó la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Con los Juegos Olímpicos, llegamos a la situación actual, con cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1952

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores

Abstract

An historical article regarding the evolution of swimming throughout the Olympic Games, as well as different backgrounds from the first edition of the Olympics to the present day. First of eight articles will presentation with numerous presentations of each game.

The announcements, print icons, different style, from 1896 Swimming was part of the first modern Olympic games in Athens. In 1902 the trudgen was improved by Richard Cavill, using the flutter kick. In 1908, the world swimming association, Federation Internationale de Natation de Amateur (FINA), was formed.

With the return of the Olympic Games, we get to the current situation, with four swimming styles that evolved significantly over the twentieth century. In the last decades of this century were established the technical models of the four swimming strokes. The last style was "Butterfly", the first a variant of breaststroke, until it was accepted as a separate style in 1952.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers

Introducción

Se presenta hoy una serie de artículos históricos con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los juegos olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días.

Es una serie de 8 recopilaciones que van desde los orígenes del deporte y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Al hablar de nadar, no solo por el ocio, la diversión, sino también como se va adquiriendo esta habilidad, porque para algunas personas es más fácil y para otras no, desde el punto de vista didáctico donde se aprende una manera específica de desplazarse en el agua, moverse con un "estilo" de forma natural. Hablando de movimientos que de manera progresiva realizan la acción propulsora del avance.

Hablando un poco más claro, cuando se aprende "movimientos nuevos" y en el caso de natación, los movimientos se van mejorando en el agua, estos requieren una progresión y en un aspecto importante, muchas repeticiones, hasta llegar a un "hábito motor" donde los movimientos se ejecutan de manera natural y sin esfuerzo.

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los nuevos estilos, los estilos que han ido desapareciendo y el más importante, como los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos.

LOS PRIMEROS JUEGOS OLIMPICOS ATENAS, GRECIA 1896

Figura 1. Cartel de los primeros Juegos Olímpicos en 1896

Gracias a la gestión y al gran entusiasmo del historiador y pedagogo, el barón Pierre de Coubertin, se logra concretar la idea de realizar una justa deportiva, justo donde alguna vez, se habían realizado los juegos olímpicos de la antigüedad. Este romanticismo de realizar la justa en Grecia, con un movimiento que promueve la hermandad, unión, paz, a través de una sola palabra, “deporte”.

Los primeros Juegos de la era moderna se celebraron en Atenas, se puede apreciar en la Figura 1 el primer cartel de los Juegos Olímpicos en 1896, los cuales incluyeron pruebas de natación que se realizaron en la bahía de Zea.

En 1896 la natación solo fue para varones, se realizaron únicamente 4 pruebas, los 100m libres, prueba que se

encuentra en la actualidad y se considera la Reyna de la Natación y otros 3 eventos que no se han repetido, para dar un total de 4 eventos. No hubo natación para damas.

Desde entonces, los nuevos expedientes de la natación se han fijado regularmente.

ALFRED HAJOS

En estos juegos olímpicos, solo se llevaron a cabo las pruebas de libre, como referencia los competidores realizaron varias interpretaciones del pecho y del movimiento de Trudgen. Alfred Hajos de Hungría (Figura 2) ganó la medalla de oro con un tiempo de 1:22.20 para 100 metros libres (Freestyle)¹.

Figura 2. Alfred Hajos, primer campeón olímpico de natación

II JUEGOS OLIMPÍCOS PARIS, FRANCIA 1900

Para el nuevo siglo, que mejor que empezarlo con los Juegos Olímpicos de 1900, en estos juegos no hubo mucha promoción. En la Figura 3, el cartel de los Juegos Olímpicos no es muy claro y solo menciona una de las competencias a realizar. Se realizaron los segundos juegos olímpicos. Este año fue muy confuso para la natación. Las pruebas de la natación se realizaron en el Río Sena con corriente a favor, esta era muy fuerte y el nadador podía ir a una velocidad mucho más alta.

Figura 3. Cartel de los Juegos Olímpicos de París 1900

También se puede concluir que sólo algunos países y atletas estaban enterados que había pruebas de natación en las Olimpiadas. Aquí se incluyó el dorso, en esta justa se realizaron tres pruebas inusuales; la primera fue un curso con obstáculos, otra era una de resistencia subacuática y la tercera era una prueba de 4,000 metros.

Se disputaron siete eventos de natación. Sólo los hombres compitieron. Hubo un total de 76 participantes de 12 países se nadaron las pruebas de 200 metros, 1000 metros, 200 metros pecho, nado bajo el agua o subacuático, 200 metros contra obstáculos, 4000 metros libres y nado por equipos, donde gana el equipo alemán. En la Figura 4, se aprecia la salida de natación, en un muelle improvisado sobre el río y sin bancos de salida. También se puede observar, los trajes de baño de la época. Como anécdota, no se volvió a utilizar este formato de competencia para las Olimpiadas siguientes.

En resumen 1900 la natación solo fue para varones, se realizaron 7 pruebas, pero solo los 200 metros libres y los 200 metros dorso, volvieron aparecer en ediciones posteriores y otros 5 eventos que no se han vuelto a nadar. Era un año confuso y no se definía muy claro las reglas de competencia. No hubo natación para damas.

Figura 4. Salida de una prueba de París 1900

Trudgen en 1901 nadó 100 yardas en 1:00.0. En Inglaterra en 1902 Richard Cavill, las nadó en 58,4 segundos con un nuevo método. Cavill fue más observador que Trudgen; él estudió de cerca la acción del golpe del pie al agua “el pateo” y utilizó un movimiento de los nativos de las Islas de Salomón, estos combinaron un retroceso de arriba a abajo con un movimiento por encima de la mano, que se alternaban. Volviendo a Australia, Cavill enseñó a sus hijos el nuevo movimiento y pronto mejoraron sus marcas personales. Trudgen le pidió a Cavill describir el estilo revolucionario, a lo cual, comento "como el arrastre" (crawl) a través del agua. Gradualmente se conocía como el arrastre (crawl), algo modificado a lo que se conoce ahora como estilo libre, en las competencias de natación. Los hijos de Cavill eran evangelistas y justamente dentro de su enseñanza, ellos adoptaron este nuevo movimiento muy pronto y se adaptaron extensamente. Un hijo, Sidney, fue a San Francisco, California, en 1903 y fue el entrenador del equipo olímpico, uno de sus pupilos, Scott Leary, fue el primer americano en nadar 100 yardas en 1 minuto con 20 segundos.

III JUEGOS OLIMPÍCOS SAN LUIS, ESTADOS UNIDOS 1904

Las Olimpiadas de Saint Louis, la natación fue en un lago artificial, en la Figura 6 se puede observar a los nadadores en un muelle, con diferentes alturas y sin bancos de salida. Los Estados Unidos ganaron 4 medallas de oro. Alemania 3 medallas de oro. Fueron organizados por el presidente de la AAU, James E. Sullivan, que permitió que las mujeres participaran por primera vez en el tiro al arco, un deporte de exhibición.

Sullivan promovió el deporte femenino en las Olimpiadas y en la AAU Su labor fue reconocida después de su muerte en 1914, ya que las pruebas de mujeres fueron permitidas

en la AAU. En la Figura 5 se presenta el cartel de los Juegos Olímpicos de 1904 en Estados Unidos.

Figura 5. Cartel de los Juegos Olímpicos de Saint Louis 1904

En 1904 la natación solo fue para varones, se realizaron 9 pruebas, los eventos de libras 50, 100, 200, 400 y 1500 metros prácticamente se quedaron en el programa olímpico actual de competencia, aunque es bueno destacar que los 50 y 200 metros no se nadaron en las siguientes ediciones, pero con el tiempo regresaron. Por primera vez se nada el 100m dorso, que solamente en Tokio 1964 no apareció en el programa, de ahí, es una prueba referencia. Se propusieron eventos en yardas, no volvieron a repetirse en ediciones posteriores. Aparecen las 440 yardas de estilo pecho, los cuales se nadaron en otras ediciones. Uno de los nadadores más destacados fue Charles Daniels, quien obtuvo 4 medallas. No hubo natación para damas.

Figura 6. Salida de natación, en la Olimpiada de 1904

IV JUEGOS OLIMPÍCOS, LONDRES, INGLATERRA 1908

Figura 7. Cartel de los Juegos Olímpicos de Londres 1908

En la Figura 7 presenta el programa de los Juegos Olímpicos de 1908. Con motivo de los juegos olímpicos, fue fundada la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA) organismo que rige a nivel mundial la natación hasta nuestros días. Se nadaron 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres. 200 metros pecho. 100 metros dorso, así como el relevo 4 por 200 metros libres.

Charles Daniels repetía medalla olímpica y Henry Taylor de Gran Britania gana 3 medallas de oro en estos juegos olímpicos. La Figura 8 presenta una postal de la época, se aprecia el escudo nacional en el traje de baño del nadador.

Figura 8. Postal de 1908

Con el nacimiento de la FINA, lo cual pone fin a la pugna entre yardas y metros, así como se empieza a trabajar en un reglamento para las pruebas de natación, este ha sufrido modificaciones en pro del juego limpio y también aspectos de igualdad de condiciones entre otras muchas cosas.

CHARLES DANIELS

Nadador destacado de Estados Unidos, estudió un nuevo movimiento y vino eventualmente mejorando el crol, también se le reconoce como el inventor del “crol americano”. Daniels ganó cuatro medallas de oro en juegos olímpicos de 1908 y acumuló un total de 8 medallas olímpicas en su carrera; su mejor marca para las 100 yardas fue de 54,8 segundos en 1910.

Se nadaron un total de 6 eventos, 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres; 100 metros dorso, los 200 metros pecho aparecen y relevos. A excepción de los 100 metros dorso que se omitieron del programa de natación en 1964, todos se han repetido. Aparecen los 4 por 200 metros relevo libre, que, a diferencia de los relevos de 1904, estos se quedaron en el programa olímpico. No hubo natación para damas.

V JUEGOS OLÍMPICOS ESTOCOLMO, SUECIA 1912

En las Olimpiadas de Suecia, presenta en la Figura 9, un cartel con mayor número de colores, aporte artístico y con

muchas banderas de las diferentes naciones participantes. Se tuvieron 2 pruebas de natación para mujeres, esto era un nuevo y emocionante cambio para la competencia olímpica. Un dato interesante de estos juegos fue la participación de atletas por parte de los cinco continentes.

Figura 9. Cartel de los Juegos Olímpicos de Suecia 1912

DUKE PAOA KAHANAMOKU (Figura 10)

En los 100 metros libres aparece Duke Kahanamoku de Estados Unidos, quien es el primero que impone un número exacto de 6 patadales para el nado de crol. George Hudgson de Canadá y Walter Bathe, de Alemania ganan 2 medallas de oro. Algunos años más adelante, Paoa Kahanamoku de Estados Unidos, fue ganador de la prueba olímpica 100 metros en 1912 y 1920.

En estas olimpiadas, las pruebas fueron, 100 metros, 400 metros, 1500 metros libre. 200 metros y 400 metros estilo pecho. 100 metros dorso y 4 por 200 metros en relevo. En damas, 100 metros libre y 4 por 100 metros relevo libre.

Figura 10. Duke Paoa Kahanamoku, con su crol característico

Figura 11. Nadadora sueca Turin Vera en 1912

En varones se nadan 7 eventos; 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres; 100 metros dorso, los 200 metros pecho y relevos también regresa el 400 metros pecho. En resumen, fueron 9 eventos, 2 para damas y 7 para varones.

Con lo anterior, las mujeres entrenan para las competencias nacionales e internacionales. Desde su humilde principio con dos pruebas, hasta llegar a las 34 pruebas de natación, 17 para mujeres y 17 para hombres.

Para hacer un resumen de la natación en 1912, al fin surgen los primeros eventos para damas, los 100 metros libres y los 4 por 100 metros relevo libre. Arriba, puede apreciarse la indumentaria para la época, donde en realidad es a la nadadora sueca Turin Vera.

VI JUEGOS OLIMPÍCOS CANCELADOS BERLIN, ALEMANIA 1916

Los Juegos Olímpicos de 1916, fueron cancelados por motivo de la Primera Guerra Mundial. Lo cual impidió al nadador Duke Kahanamoku ganar más medallas de oro para su legado. Además de no tener muchos datos estadísticos para la evolución de este deporte durante esos años. Él había aprendido el crol desde niño, donde el movimiento había sido utilizado "por muchos, muchas generaciones". Kahanamoku fijó en los expedientes, el usar seis pataleos por un ciclo de brazada, que ahora se considera la forma clásica del crol. Estos Juegos debieron haber sido realizados en la ciudad de Berlín, Alemania, en el año de 1916. Sin embargo, los eventos bélicos de la Primera Guerra Mundial llevaron a la cancelación de los Juegos. Berlín fue seleccionada como ciudad sede durante la 14ª Sesión del Comité Olímpico Internacional, celebrada el 4 de julio de 1912 en Estocolmo, Suecia. La capital alemana venció a Alejandría, Ámsterdam, Bruselas, Budapest y Cleveland.

VII JUEGOS OLIMPÍCOS AMBERES, BELGICA 1920

Bélgica presenta en la Figura 12 un cartel con banderas de las naciones participantes, su escudo nacional, una construcción característica de Amberes, así como una pintura de un atleta haciendo remembranza a los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia. En estos años, Estados Unidos empieza a dominar la natación en los juegos olímpicos, tanto en damas como varones.

Figura 12. Cartel de los juegos olímpicos de 1920

Figura 13. Salida estilo libre 1920

Se nadan 100 metros, 400 metros, 1500 metros libres, 200 metros pecho, 400 metros pecho, 100 metros dorso y 4 por 200 metros en relevo libre. En damas 100 metros, 400 metros libre y 4 por 100 metros libres. La ganadora fue Ethelde Bleibtrey con 2 medallas de oro. La Figura 13 es interesante, la altura entre el espejo de agua y la superficie es homogénea, también se aprecia los números de los carriles (sin bancos) a los jueces y nadadores con vestimenta de la época.

JOHNNY WEISSMULLER

Los años 20 eran la edad de oro de los deportes en Estados Unidos y Weissmuller era su nadador de oro o "Golden boy". Él fijó récords del mundo en 67 ocasiones, desde 50 yardas hasta 880 yardas, ganó 5 medallas olímpicas,

campeonatos nacionales y nunca perdió una competencia en su carrera de diez años. Su marca de 51 segundos en

100 yardas estuvo parada por más de 17 años. Tomo su mayor fama como el Tarzán más durable de Hollywood.

En 1920, se nadan las mismas 7 pruebas que en 1912, solo que es la última ocasión de la prueba de 400 metros pecho. En damas son 3 eventos, aparte de 100 metros y 4 por 100 metros libre, se incluye los 400 metros libres. Con esto, el programa de natación ya cuenta con 10 eventos por primera vez.

VIII JUEGOS OLIMPÍCOS PARIS, FRANCIA 1924

Figura 14. Cartel de los Juegos Olímpicos de Paris 1924

1924, en París, Francia: Su cartel cambia con las presentaciones anteriores, a diferencia, presenta en la parte de atrás los colores de la bandera francesa, atletas con el brazo levantado con pose de victoria.

El americano Johnny Weissmuller nadó más rápido que Kahanamoku con el mismo sistema de seis patadales por ciclo, ganando los 100 metros. en la época de registro olímpica de 59 segundos. La Figura 15, con una postal épica, donde aparece al centro Weissmuller.

Figura 15. Premiación de los 400m libres, con Arne Borg, Weissmuller y Boy Charlton. 1924

Weissmuller tomó dos medallas más de oro en los mismos juegos y ganó dos en las Olimpiadas 1928 de Ámsterdam.

KURT WIESSNER

Sólo después de la Primera Guerra Mundial se propagó, a través de Kurt Wiessner, el aprendizaje de la natación sobre la base de ejercicios de adaptación al agua, los cuales comenzaban en aguas poco profundas². Creó en 1925 la primera obra "Enseñanza de la natación natural", mirando hacia la posición natural del cuerpo en el agua, para un comienzo ideal, que refirieron los reformadores burgueses escolares en su búsqueda de movimientos "naturales", para el desarrollo espontáneo del hombre. Este movimiento reformista presentó una verdadera alternativa hasta ahora, dominando el método en el marco de la enseñanza corporal.

Mediante la obra de Wiessner, fue posible realizar la enseñanza de la natación en forma de clases agrupadas y bajo la consideración de la psiquis infantil, para transmitir las bases de la natación ya desde los primeros años escolares. Desde el esquema de la enseñanza, Wiessner pensó también en numerosas formas de enseñanza de la natación.

Después de los ejercicios de adaptación al agua, juegos, sumersión y otros ejercicios básicos comunes y la enseñanza de la técnica, eligiendo formas de natación a golpes iguales o desiguales. Desarrolla los siguientes puntos:

a) *La enseñanza básica de la natación debe comenzar con la adquisición de la seguridad en el agua y de la posibilidad de nadar; además, se deben evaluar con amplitud las peculiaridades de los alumnos.*

b) *Los medios de enseñanza, deben utilizarse, ya que el alumno de natación los requerirá en su lucha contra el nuevo medio "el agua", considerándose los elementos físicos acuáticos.*

c) *Las ayudas ascensionales no deben pegarse al tronco, para no engañar al alumno sobre el verdadero comportamiento de su cuerpo en el agua. En la enseñanza por separado de piernas o brazos, se pueden emplear tablas de natación o medios parecidos, como apoyo de los miembros que no se utilicen, para permitir una mejor concentración al movimiento que se pide.*

d) *Se deben aceptar las excepciones, donde las condiciones de lugar no permitan el uso de los mencionados principios.*

Para 1924, en varones se repite el programa de 7 eventos, pero en damas ya son 5 eventos, los 100 metros, 4 x 100 metros y 400 metros libres, 100 metros dorso y 200 metros pecho. Con esto, el programa de natación sigue creciendo, cuenta con 11 eventos.

IX JUEGOS OLIMPÍCOS ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS 1928

En la Figura 16, el cartel repite con los colores de fondo de la bandera, en este caso de Países bajos, ahora con un solo atleta con simbolismos blancos de paz. Este año, el equipo estadounidense ganó la mayoría de las medallas. El nadador Weissmuller ganó las medallas de oro en 100 metros libre y 800 metros relevo libre. David Armbruster fue el primero en filmar a nadadores debajo del agua para estudiar sus movimientos.

ALBERTO ZORRILLA

Es interesante resaltar algunos resultados donde ya se veía el movimiento olímpico a nivel mundial Indudablemente. Johnny Weissmuller por Estados Unidos en 100 metros libres; en 400 metros libres aparece el primer latinoamericano, ganado el oro, de Argentina, Alberto Zorrilla; en 1500m libre, un sueco Arne Borgy y por último en 200 metros pecho, un nadador japonés, Yoshiyuki Tsuruta. En las damas dominaron las nadadoras americanas.

Figura 16. Cartel de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928

Un japonés también fotografió y estudió a atletas de la clase mundial usando su investigación para dar al equipo japonés el dominio en los juegos olímpicos de 1932. Esto marcó el principio de la investigación en mecanismos del movimiento. En el mismo tiempo, otros avanzaron el papel del acondicionamiento físico.

Desde 1928 hasta 1952, ya son referencia los 7 eventos masculinos más 5 eventos para damas. En 1928, por primera vez se repite exactamente igual la versión de los juegos anterior de natación; así continua hasta 1952, con 11 eventos. En la figura 17 aparece Weissmuller nadando crol con la respiración frontal.

Figura 17. Johnny Weissmuller en 1928

X JUEGOS OLIMPÍCOS LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS 1932

El cartel del evento simboliza la antigua costumbre que consistía en el envío de un atleta griego para anunciar la celebración de la próxima Olimpiada (Figura 18). Por otro lado, invita al cese de las hostilidades. Un deportista muy joven presenta el laurel de la paz y con letras rojas, hace el llamado para participar en los juegos. Se hicieron 200.000 copias.

Los juegos se empiezan a innovar para hacer los juegos más llamativos. Entre 1900 y 1928, los juegos de verano habían durado, el más corto de 79 días, pero en Los Ángeles este se redujo a apenas 16. Se ha mantenido entre 15 y 18 días desde entonces. Otros hitos incluyen que los atletas masculinos estén alojados en una única Villa Olímpica (las mujeres se quedaban en un hotel de lujo) y los ganadores de medallas de pie, en un podio con la bandera de la ganadora.

Figura 18. Los Ángeles 1932, Estados Unidos

En este año, un dato interesante es que el equipo japonés, se llevó la natación varonil, ganando desde la prueba Reyna de los 100 metros libres, con Yasuji Miyazaki pasando por 1500 metros, con Kusuo Kitamura es más, Japón tuvo medalla en todos los eventos y lo más importante, gana el relevo varonil.

Figura 19. Clarence Crabbe en 1932, ganador en la prueba de 400 metros libres

Figura 20. Helene Madison en 1932

El equipo femenino de Estados Unidos ganó 4 de las 5 medallas de oro. Helene Madison ganó en las pruebas de 100 y 400 metros libre y una más al competir con en el equipo de los relevos de 4 por 100 metros con Estados Unidos.

XI JUEGOS OLIMPÍCOS BERLIN, ALEMANIA 1936

Para Berlín 1936, se convocó un concurso para el diseño del cartel, pero ninguna de las propuestas fue aceptada. El comité de publicidad encargó diferentes artistas y finalmente eligió el proyecto del Sr. Franz Würbel, que se convirtió en el cartel oficial el cual se muestra en la Figura 21. Cuenta con la cuadriga de la Puerta de Brandeburgo, un símbolo de la ciudad de Berlín. En el fondo es la figura de un vencedor envuelto, con el brazo levantado en el saludo olímpico, que simboliza el deporte olímpico. 243.000 copias fueron hechas en 19 idiomas y se distribuyen en 34 países.

Figura 21. Cartel de Berlín 1936. Alemania

HENDRIKA MASTENBROEK

Japón continúa dominando la natación varonil y repite el triunfo en relevos, por otro lado, en damas, Hendrika Mastenbroek (Figura 22) gana 3 medallas de oro y una de plata. Un dato interesante, es que en la prueba de 100 metros libres, donde gana con 01:05.4, aparece Jeanette Campbell de Argentina con 1:06.4, siendo la primera medallista latinoamericana de la historia.

Figura 22. Hendrika Mastenbroek en 1936

ADOLPH KIEFER (Figura 23)

Este excelente nadador dominó el estilo de dorso desde 1935 a 1945. Mientras tanto el crol básico de seis pataleos por cada ciclo de brazada de Kahanamoku y Weissmuller ha cambiado poco.

Figura 23. Adolph Kiefer y su singular estilo de dorso en 1930

Con esta imagen de este gran nadador, culminamos la primera entrega para la serie de Historia de la natación en los Juegos Olímpicos.

Conclusiones

En esta primera entrega se muestra los principales avances desde sus inicios de los Juegos Olímpicos; cómo se fueron formando las primeras competencias de natación, donde no se especificaba un estilo como tal, por eso el término de “Estilo Libre” dado que a finales del siglo XIX en Europa el nado principal era el estilo de pecho. También había estilo “marinero” y estilo “de lado”, posteriormente en 1900 y 1904 se presentan estilos como el “Trudgen” y otro personaje importante de la natación fue “Cavil” lo que ahora conocemos como crol (crawl). También gracias a las imágenes que se han podido rescatar de los Juegos Olímpicos se puede apreciar cómo va cambiando poco a poco la indumentaria, lo que conocemos como el traje de baño, donde al principio se utilizaba ropa y poco a poco se fue especializando para nadar.

También nos toca apreciar a grandes nadadores como el Duke Paoa Kahanamoku el cual implementó el crol americano que conocemos con el característico pataleo de 6 tiempos, la respiración en los primeros competencias se hacía al frente, dónde podemos ver a Johnny Weissmuller respirando al frente.

Otro aspecto que se tiene que reconocer es en este primer periodo que se presenta, se encuentra la Primera Guerra Mundial y también cómo afecto a grandes nadadores como Kahanamoku los cuales tuvieron que interrumpir su carrera olímpica al verse cancelado los Juegos.

Referencias

1. The Olympic Games of 1896, Athens: Ch. Beck, 1897
2. Hajós Alfréd, az első olimpiai bajnokunk [Internet]. Cultura - A kulturális magazin -. Cultura - A kulturális magazin; 2023 [citado el 18 de junio de 2024]. Disponible en: <https://cultura.hu/aktualis/145-eve-szuletett-hajos-alfred/>
3. Paris 1900 – Poster”, official website of the International Olympic Committee.
4. Salida de una prueba de París 1900 [Internet]. es.wikipedia.org; Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Par%C3%ADs_1900#/media/Archivo:Swimming_1900.jpg
5. “St. Louis 1904 - Poster”, official website of the International Olympic Committee
6. Reprodução. Nadadores durante largada dos 100 livre em St. Louis-1904 [Internet]. Swim channel; 1904. Disponible en: <https://swimchannel.net/br/as-provas-olimpicas-da-natacao-que-nao-existem-mais/>
7. “London 1908 - Poster”, official website of the International Olympic Committee.
8. Natación.com. Henry Taylor Londres 1908 [Internet]. natacion; 2005. Disponible en: <https://rebotandohoy.blogspot.com/2012/07/siete-curiosidades-de-la-natacion-en.html>
9. Jean-François Pahud, “Olympic Games Poster Retrospective”, Olympic Review, April 1985, no. 210
10. Swimming world magazine.com. Duke Paoa Kahanamoku, con su crol característico [Internet]. www.swimmingworldmagazine.com; 1920. Disponible en: <https://www.swimmingworldmagazine.com/news/swimming-world-presents-takeoff-to-tokyo-duke-kahanamoku/>
11. Olympedia. Vera Thulin [Internet]. 1912. Disponible en: olympedia.org/athletes/50323
12. “Amberes 1920 – Poster” official website of the International Olympic Committee.
13. Olympics.com. Salida libre 1920 [Internet]. <https://olympics.com>; 1920. Disponible en: <https://olympics.com/fr/galleries/antwerp->
14. “Paris 1924 – Poster” Official website of the International Olympic Committee
15. Swimming world magazine.com. Premiación de los 400m libres, con Arne Borg, Weissmuller y Boy Charlton. 1924 [Internet]. www.swimmingworldmagazine.com; 1924.
16. Amsterdam 1928 - Poster”, official website of the International Olympic Committee.
17. Olympics. Johnny Weissmuller en 1928 [Internet]. olympics.com; 1928. Disponible en: <https://olympics.com/es/video/johnny-weissmuller-first-swimming-superstar>
18. The Games of the Xth Olympiad Los Angeles 1932: official report, Los Angeles: Xth Olympiade Committee of the Games of Los Angeles, 1933
19. Clarence crabbe [Internet]. www.gettyimages.es; 1932. Disponible en: <https://www.gettyimages.es/fotos/clarence-crabbe>
20. United States Olympic & Paralympic Museum. “Queen” Helene Madison [Internet]. 1932. Disponible en: usopm.org/helene-madison/
21. “Berlin 1936 – Poster” official website of the International Olympic Committee.}
22. <https://www.alamy.com/>. Hendrika (Rie) Wilhelmina Mastenbroek [Internet]. alamy.com; 1936.
23. Demo n–z [Internet]. Colum.edu. [citado el 18 de junio de 2024]. Disponible en: <https://blogs.colum.edu/demomagazine/2015/12/21/demo-n-z/>

Como citar este artículo:

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO.
Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-
1930 Parte I. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 24-36.

Körperkultur Science

Recibido: diciembre 2023

Aceptado: febrero 2024

Creación de encuestas para el diseño de un jardín sensorial: un enfoque etnobotánico y bioinformático en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Claudia Mancilla Simbro^{1*}, Carlos Fernando Contreras Bautista¹, Alberto Ramírez Mata², Luis Edmundo López Aguilar³, Saúl Arturo Ríos Cano⁴, Leisy Magaly Santiago Hernández⁵, Laura Guadalupe Hernández Aragón⁶.

¹Hybrid¹Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular de Células Excitables-Instituto de Fisiología. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ²Laboratorio de la Interacción Bacteria-Planta, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ³Facultad de Cultura Física. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ⁴Laboratorio de Fisiología Humana, Facultad de Medicina, Complejo Nororiental Campus Teziutlán. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ⁵Lingüística y Literatura Hispánica-Preparatoria Benito Juárez García. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. ⁶Laboratorio de Cáncer y Comunicación Intercelular-Instituto de Fisiología. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
*Correspondencia: claudia.mancilla@correo.buap.mx

Resumen

El proyecto experiencia sensorial del grupo de investigación interdisciplinario bioinformática inclusiva: discapacidad visual-VIEP BUAP 2023-2024; se centra en la realización de encuestas diseñadas para recabar información sobre las vivencias y rutinas de personas con discapacidad visual u otras, así como de aquellos que tienen algún tipo de comunicación, ya sea a través de lazos familiares, amistades, redes de apoyo médico, entre otros. Aunque el objetivo primordial es recopilar datos, esto servirá para la creación de un Jardín Sensorial en Casas BUAP, Atotonilco, Puebla, México ([Huerto Sensorial para la Comunidad: ¿te estamos esperando!](https://jardinsensorialinclusivo.blogspot.com) (jardinsensorialinclusivo.blogspot.com), [Tu blog de Bioinformática de secuencias biológicas](https://analisisdesecuenciasdednayprot.blogspot.com) (analisisdesecuenciasdednayprot.blogspot.com), [Fisiología DJ](https://xn--fisiologadj-vcb.com) (xn--fisiologadj-vcb.com), [Fisiología DJ - YouTube](https://xn--fisiologadj-vcb.com). Este jardín estará abierto para el disfrute de la comunidad en general, incluyendo estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), así como asociaciones como TOPOS ([Inicio - Topos FC](https://Inicio-ToposFC.com)) en la Ciudad de Puebla-México.

Palabras clave: Jardín sensorial, encuestas, discapacidad visual, comunidad, estudiantes BUAP.

Abstract

Creation of surveys for the design of a sensory garden: an ethnobotanical and bioinformatics approach at Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

The sensory experience project of the inclusive bioinformatics interdisciplinary research group: visual disability-VIEP BUAP 2023-2024; focuses on conducting surveys designed to gather information about the experiences and routines of people with visual disabilities or others, as well as those who have some type of communication, whether through family ties, friendships, medical support networks, among others. Although the primary objective is to collect data, this will serve to create a Sensory Garden in Casas BUAP, Atotonilco, Puebla, Mexico ([Sensory Garden for the Community: we are waiting for you!](https://jardinsensorialinclusivo.blogspot.com) (jardinsensorialinclusivo.blogspot.com), [Your Bioinformatics blog of biological sequences](https://analisisdesecuenciasdednayprot.blogspot.com) (analisisdesecuenciasdednayprot.blogspot.com), [DJ Physiology](https://xn--fisiologadj-vcb.com) (xn--fisiologadj-vcb.com), [DJ Physiology - YouTube](https://xn--fisiologadj-vcb.com). This garden will be open for the enjoyment of the community in general, including students from the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), as well as associations such as TOPOS ([Home - Topos FC](https://Inicio-ToposFC.com)) in Puebla city-Mexico.

Key words: Sensory garden, surveys, visual disability, community, BUAP students.

La experiencia sensorial y el deporte

El vínculo entre la experiencia sensorial y el deporte es fascinante, pues cuando nos sumergimos en la práctica deportiva, nuestros sentidos despiertan y se agudizan, llevándonos a un mundo de sensaciones únicas y enriquecedoras. El mero acto de desarrollar un deporte conlleva el uso de todos nuestros sentidos, ya sea para estar atentos a lo que está frente a nosotros, escuchar lo que viene y poder sentir lo que se requiera (1).

Incluso más allá de los aspectos sensoriales individuales, la experiencia sensorial en el deporte tiene un impacto emocional profundo. La euforia de una victoria, la frustración de una derrota, la anticipación antes de un desafío y la superación de las adversidades; todas estas emociones son fundamentales en la conexión entre la práctica deportiva y los sentidos.

Es por ello por lo que, la experiencia sensorial y el deporte están intrínsecamente entrelazados, ofreciendo una gama diversa de sensaciones que enriquecen la práctica y la apreciación de diversas disciplinas deportivas. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de llevar a cabo estas disciplinas, ya que aún no están adaptadas según las necesidades de ciertas minorías. No obstante, no todo es tan gris como se pinta, ya que actualmente, el mayor exponente de inclusión en el deporte y un referente a nivel mundial son los conocidos Juegos Paralímpicos o Juegos de la Inclusión (2,3). Estas disciplinas se centran en la participación de personas con capacidades diferentes.

Para comprender el contexto de estos juegos, es necesario retroceder en el tiempo hasta 1944, cuando el Dr. Ludwig Guttman comenzó a utilizar el deporte como parte del tratamiento de lesiones medulares en pacientes, muchos de los cuales eran militares heridos en conflictos bélicos.

El impacto de su trabajo culminó en la celebración de la primera competición de este tipo el 29 de julio de 1948, coincidiendo con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. En esta competición inicial, los participantes, atletas en silla de ruedas, compitieron en actividades adaptadas como tiro con arco, atletismo y baloncesto, marcando así un hito en la inclusión en el deporte. Este evento fue denominado los Juegos de Stoke Mandeville (4,5).

Finalmente, en 1960, se celebraron por primera vez y de manera oficial los Juegos Paralímpicos, con sede en Roma, Italia. Desde entonces, estos juegos se llevan a cabo cada cuatro años con el objetivo de brindar

oportunidades de competencia y celebrar el espíritu deportivo de las personas con discapacidades, tal y como

menciona Silver y Guttman (2012) era un hombre enérgico, a quien su espíritu libertario llevo a sentar las bases para este hito en la inclusión dentro del deporte.

En la clínica

Vibholm *et al.*, (2023) llevaron a cabo una investigación sobre la aplicación de diversas teorías y técnicas establecidas para personas con problemas cognitivos, así como para aquellos con ceguera y debilidad visual. Encontraron que al aplicar estas técnicas y estar en contacto con un entorno natural, se crea un ambiente propicio para el desarrollo y la participación, actuando como un medio para la recuperación y la estabilidad emocional. Esto beneficia tanto a la población con historial de enfermedades y discapacidades como a la población general.

El jardín sensorial para la comunidad

El proyecto del jardín sensorial para la comunidad surgió inicialmente de la necesidad de cuantificar el número de personas afectadas por condiciones visuales, como la ceguera congénita. Para ello, se propuso identificar los genes relacionados con esta condición, con el objetivo final de crear un espacio sensorial especializado. Con este fin, se diseñaron encuestas como herramienta de investigación para recopilar información, adaptar entornos y fomentar la empatía hacia las personas con discapacidad visual, cuyas experiencias son fundamentales para la adquisición de conocimiento, para rehabilitación, así como en un entorno natural, por lo cual, es esencial el desarrollo de los jardines sensoriales.

Estas encuestas se enfocaron específicamente si había conocimiento sobre etnobotánica y la bioinformática, buscando recopilar datos relevantes para adaptar el entorno a las necesidades y experiencias sensoriales de las personas con discapacidad visual. Asimismo, se aspira a proporcionar una comprensión detallada de cómo perciben aspectos básicos como el tacto de una planta o el paseo por un entorno natural. Este conocimiento permitirá una mejor comprensión de su día a día y, en consecuencia, fomentaría una mayor empatía hacia su comunidad.

Hernández *et al.*, (2010), indican que las encuestas representan un método práctico y efectivo para la recolección de datos. Por lo tanto, se dirigieron específicamente a personas con discapacidades visuales y a individuos relacionados con ellos, con el objetivo de aumentar la conciencia y obtener datos representativos para la adaptación de un entorno natural en beneficio de

la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Para llevar a cabo estas encuestas, se utilizaron plataformas como Google Forms y QuestionPro, reconocidas por su versatilidad y facilidad de uso, lo que facilitó la recopilación y el análisis de datos. Además, se personalizaron las encuestas según los requisitos específicos, promoviendo la inclusión y destacando la importancia de considerar las necesidades de las personas con discapacidad visual al diseñar encuestas (8).

¿Has estado o conoces un jardín sensorial?

Las encuestas se encuentran en un periodo inicial de subida y análisis, aun así, muestran resultados óptimos de momento, ya que algunas de estas han sido completadas correctamente, se proporcionaron enlaces para visitarlas y revisarlas. Sin embargo, debemos tener en cuenta la limitación de acceso a internet y material electrónico de algunas minorías. Así mismo, Bendix (2021) sostiene que tener espacios como áreas verdes, áreas como jardines, jardines sensoriales y otras herramientas como la bioinformática acelera el proceso de aprendizaje y desarrollo óptimo de las personas con alguna discapacidad.

La importancia de las encuestas para el desarrollo y conocimiento humano

Para Google Forms:

Encuesta aplicada para estudiantes BUAP:
<https://forms.gle/EfCQ9Aimzg9x3MeL9>

Encuesta aplicada para habitantes de Puebla:
<https://forms.gle/THCmw8YA5L6K3G2F7>

Encuesta aplicada para habitantes de México:
<https://forms.gle/vy2nWj4fZdxMKGDb7>

Encuesta aplicada para habitantes internacionales (Inglés): <https://forms.gle/s51p7CjKhBGKQEqJ6>

Para QuestionPro:

Encuesta aplicada para estudiantes BUAP (Audible):
<https://cb202343032.questionpro.com/t/AaH7cZ1BwX>

Encuesta aplicada para habitantes de Puebla (Audible):
<https://cb202343032.questionpro.com/t/AaH7cZ1H3A>

Encuesta aplicada para habitantes de México (Audible):
<https://cb202343032.questionpro.com/t/AaH7cZ1H3A>

Encuesta aplicada internacionalmente (English audio):
<https://cb202343032.questionpro.com/t/AaH7cZ1H3z>

Discusión y conclusión

Se evalúa el flujo de los datos a corto plazo, mencionando también las limitaciones tanto de Google Forms como de QuestionPro. Mientras que una plataforma tiene ciertas restricciones, la otra compensa con su funcionalidad premium de pago. Se enfatiza la importancia de evitar sesgos, especialmente considerando que en México hay alrededor de 8 millones de personas con discapacidad visual (10). Es crucial recordar que los datos recopilados a través de estas encuestas no representarán completamente la diversidad de la población con discapacidades visuales, ya que los medios electrónicos tienen limitaciones tanto demográficas como sociales.

Para generar conciencia sobre este tema, según los datos estadísticos reportados por el INEGI (10), el 78.6% de la población mexicana tiene acceso a Internet. Aunque este porcentaje parezca significativo, no estamos considerando a los más de 120 millones de habitantes que residen en nuestro país tal como indican los datos estadísticos disponibles (11). Asumiendo todo esto se vuelve un reto mucho más complejo, por lo que, queda claro que aún “no alcanza para todos”, ya que incluso siendo optimistas y asumiendo que este porcentaje se aplica de manera equitativa a las personas con discapacidad visual, aún habría una brecha de cerca de 2 millones de representación para este sector de la población. Por lo tanto, invita a reflexionar sobre el largo camino que aún queda por recorrer.

El proyecto tiene el potencial de despertar empatía y solidaridad hacia las personas con discapacidades visuales. Se espera que la investigación y los subsiguientes proyectos que se gesten apoyen a mejorar la inclusividad y empatía dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de esta forma abrir nuevas perspectivas. Debemos destacar la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para la aplicación y realización de este proyecto, pues mediante las herramientas que estas nos brindan es posible llevar a cabo hasta lo impensable, ya que la ciencia acaba en donde la imaginación termina.

Agradecimientos

El proyecto “Experiencia sensorial a través de jardines sensoriales” del grupo de investigación interdisciplinario Bioinformática Inclusiva: Discapacidad Visual (ID 00032-VIEP BUAP 2023-2024); tiene como objetivo la reducción de desigualdades a través de la bioinformática inclusiva, orientada a personas ciegas y baja visión. Para ello, se están llevando a cabo actividades de integración y desarrollo que combinan la bioinformática con huertos

sensoriales, beneficiando así a la comunidad ([Hybrid Lab. Fisiología y Biología Molecular de Células Excitables \(fisiybiolmolcelulaseexcitables.blogspot.com\)](https://www.fisiybiolmolcelulaseexcitables.blogspot.com)).

Agradecemos la participación y trabajo de estudiantes y científicos que colaboran en este proyecto multidisciplinario:

Julio Cesar Cordero Olivares, Rubén Ortiz Aguilar, Ángel Iván Salmerón Sandoval, Marlen Serrano Hernández, Aida Guevara Vidaurri, Carlos Fernando Contreras Bautista, Sabrina P. Ramírez Almaraz, Brandon Ortiz Pérez, Fritzy Donahi Herrera Salcedo, Andrés Abimael Torres Sánchez, Fernando Iván Ramírez Luna, Edgar E. Domínguez Guerrero, Stefano Eli Acevedo Calzada, Fernando Antonio Cuevas Pérez y José David Portillo Pérez; son alumnos de programas de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, para la dirección y aplicación de los proyectos, está el grupo multidisciplinario de científicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyos participantes son: D.C. Alberto Ramírez Mata, M.C. Alejandra Escobar Noriega, M.C. María del Rosario Pérez Viguera, M.C. Leisy Magaly Santiago Hernández, D.C. Luis Edmundo López Aguilar, D.C. Saúl A. Ríos Cano, D.C. Erwin J. Pérez Cortes, D.C. Laura Guadalupe Hernández Aragón; Citlalli Gamboa Esteves, D.C. Israel Camacho Abrego y D.C. Claudia Mancilla Simbro.

Referencias

1. Mancilla Simbro C, Contreras Bautista CF, Ramírez Mata A. 2024. Pp. 10. <https://jardinsensorialinclusivo.blogspot.com/>
2. Torralba MA, Padullés JM, García Fresneda A, Braz M. Estudio biomecánico de atletas con parálisis cerebral. Un análisis para la inclusión. In: VIII Congreso internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. 2014.
3. Torralba MA. Los Juegos Paralímpicos de Londres 2012: los Juegos de la inclusión. *Apuntes Educación Física y Deportes*. 2012; (110).

4. <https://www.paralympic.org/feature/stoke-mandeville-games-1948-1959-arrival-pioneer-paralympic-women>. Stoke Mandeville Games, 1948-1959_ The arrival of pioneer Paralympic women. 2024. p. 1-1.
5. Silver JR, Guttman L. Stoke mandeville hospital and the paralympic games. *J Med Biogr*. 2012; 20(3).
6. Vibholm AP, Christensen JR, Pallesen H. Occupational therapists, and physiotherapists experiences of using nature-based rehabilitation. *Physiother Theory Pract*. 2023; 39(3).
7. Hernández MA, Cantín GS, López AN, Rodríguez ZM. 2010. Pp. 1-10. Estudio de Encuestas.
8. Ortega C. 2023. Pp. 1–10 Encuestas para personas con discapacidad visual. QuestionPro.
9. Bendix RF. Verbal art and the expression of the inexpressible: making sense of sensory experience. *Etnográfica*. 2021; 25(2).
10. INEGI. 2024. 2024. p. 1-10 <https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index>.
11. INEGI. 2024. 2024. p. 1-10 <https://www.inegi.org.mx/>.

Como citar este artículo:

Mancilla SC, Contreras BCF, Ramírez MA, López ALE, Ríos CSA, Santiago HLM, Hernández ALG. Creación de encuestas para el diseño de un jardín sensorial: un enfoque etnobotánico y bioinformático en la BUAP. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 37-40.

Körperkultur Science

Recibido: enero 2024

Aceptado: mayo 2024

La Entrevista... Catarsis deportiva
Hablemos de deporte adaptado

*Por: Tomás Colex Almonte¹**

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: tomascolexa@gmail.com

La Dra. Elizabeth Suárez Castillo, una apasionada especialista en deporte adaptado, con una trayectoria enriquecedora en la enseñanza de esta disciplina, la profesora Elizabeth Suárez Castillo ha desempeñado un papel fundamental en la formación de nuevos talentos y apasionados en la inclusión en el ámbito deportivo. Es docente de la Facultad de Cultura Física de la BUAP desde hace 20 años, estudio en esta facultad su licenciatura y además cuenta con los grados de maestría y de doctorado. A lo largo de la entrevista, exploraremos sus experiencias, conocimientos y perspectivas únicas sobre el deporte adaptado, descubriremos cómo su dedicación ha influido tanto en su vida profesional como personal.

Prepárense para adentrarse en el mundo inspirador del deporte adaptado con la Profesora Elizabeth Suárez Castillo, cuya pasión y experiencia nos brindarán una visión única sobre la importancia de la inclusión y el impacto transformador del deporte adaptado en la sociedad.

Dra. Elizabeth Suárez, maestra de deporte adaptado

¿Platíquenos respecto a su formación académica?

Mi formación académica fueron los 4 años de licenciatura, al inicio como todo mis papás estaban muy renuentes de que no querían que yo estudiara esto, porque mi papá decía “te vas a morir de hambre”, ya sabes los mitos aparte que éramos la tercera generación entonces estaba no bien aterrizado, entonces cuando vieron que lo que aprendía le dejaba algo de enseñanza y todo eso porque fui a dar clases en una escuela de natación, fui a dar clases con niños con síndrome de Down, fui a dar clases a varias escuelas, entonces mi papá empezó a aceptar mi profesión.

¿Cómo llegó a ser maestra de deporte adaptado?

Yo creo que fue un golpe de suerte porque empecé con niños con síndrome de Down en una asociación que se localiza en la Colonia Castillotla y empezamos a hacer equipos de natación con esos niños, de ahí me empezaron a llamar a la Facultad de Cultura Física, justamente por esos antecedentes estoy trabajando deporte adaptado.

¿Puede mencionar alguna figura o experiencia que haya sido una fuente de inspiración para su carrera como maestra de deporte adaptado?

Durante mis primeros años, enfrenté desafíos que me hicieron dudar de mi capacidad, los niños con síndrome de Down fueron mi inspiración. Su entusiasmo y perseverancia me inspiraron a superar mis propios miedos y dudas. Ver cómo afrontaban las tareas con alegría, incluso cuando yo vacilaba, me recordó la importancia de la valentía y la resiliencia. Mi trabajo con la asociación de sillas de ruedas en Puebla también dejó una marca profunda. A pesar de las dificultades, estos deportistas demostraron una dedicación inquebrantable. Llegaban a entrenar después de jornadas laborales extenuantes y enfrentaban desafíos físicos con determinación. Su tenacidad me recordó la importancia de la perseverancia y reforzó mi compromiso con la inclusión en el deporte adaptado.

¿Cuáles son sus valores fundamentales como educadora en el ámbito del deporte adaptado y como se reflejan en su trabajo?

Primero la disciplina, porque es el cimiento esencial en mi enfoque educativo. Entiendo que, sin disciplina, es difícil lograr progreso. En el contexto del deporte adaptado, donde las reglas y adaptaciones son fundamentales, la disciplina se convierte en un valor clave para el desarrollo personal y el rendimiento deportivo.

El respeto es otro pilar central en mi enseñanza, reconozco la importancia de respetar las diferencias y necesidades individuales de cada estudiante. Este valor se refleja en la creación de un entorno de aprendizaje inclusivo donde cada persona se siente valorada y comprendida, también ponerte en los zapatos de los demás es esencial en el deporte adaptado. No se trata solo de seguir reglas, sino de comprender las experiencias personales. Fomento la empatía entre mis alumnos al llevar a cabo prácticas que les permitan experimentar las dificultades que enfrentan las personas con discapacidades, construyendo así una conexión más profunda con la realidad que enfrentan.

También crear un entorno inclusivo es importante, por eso trabajo con mis alumnos para que comprendan las limitaciones y desafíos reales que enfrentan las personas con discapacidades en su vida cotidiana, desde la falta de rampas accesibles en Ciudad Universitaria hasta las dificultades en el entorno laboral.

En mi trabajo, se refleja que soy la maestra que a veces regaña, la maestra enojona, porque, obviamente, si estoy explicando o realizando una actividad y alguien no presta atención, comienzan con preguntas como "¿Qué tengo que hacer?", y yo les respondo que ya lo expliqué. A pesar de ello, siento que hay varios alumnos o generaciones que me buscan porque, aunque pueda parecer que los regaño, sí enseño de manera efectiva. Recibo agradecimientos y reconocimientos por enseñar bien. Aunque sí impongo disciplina, creo que todos los niños o alumnos deben ser tratados de manera justa y tener las mismas expectativas.

¿Tiene algún proyecto vinculado al deporte adaptado?

Actualmente, estoy trabajando en un logro significativo, un proyecto que representa la historia de los deportes. Este proyecto será parte del segundo volumen de la revista "La historia de los Juegos Paralímpicos y su medallero", y estoy emocionada por que sea proyectado o publicado. En términos de preparación para mis clases, recibo a los alumnos con la solicitud de revisar la planificación o el entrenamiento específicamente diseñado para personas con discapacidades, como sillas de ruedas, discapacidades visuales o amputaciones. Resalto la importancia de dosificar correctamente las cargas de entrenamiento,

comenzando desde lo mínimo hasta lo más demandante, para evitar posibles lesiones y garantizar un progreso seguro y efectivo. Este enfoque cuidadoso es esencial para no sobrecargar a los participantes y para mantener un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso.

¿Como fomenta un ambiente inclusivo en su clase y con sus estudiantes?

La esencia de mi enfoque educativo está en la empatía y la inclusión, además de impartir educación física para personas con discapacidad en niveles desde preescolar hasta bachillerato, me centro en la idea de que todos los alumnos deben ser incluidos, adaptando las clases para satisfacer las necesidades individuales. En el ámbito competitivo del deporte adaptado, la inclusión se vuelve especialmente crucial. Enseño a los estudiantes a ser conscientes y solidarios, asegurándome de que ningún niño, ya sea en silla de ruedas, con síndrome de Down, ciego o sordo, se sienta excluido. La clave está en la adaptación de la clase, a pesar de los desafíos que implica, y en fomentar un ambiente donde la empatía y la inclusión son fundamentales, desafiando estereotipos y garantizando que todos los estudiantes participen plenamente en las actividades educativas.

¿Cómo trabaja en colaboración con otros profesionales como terapeutas, fisioterapeutas para su apoyo a esta enseñanza integral?

Trabajar en sinergia con otros profesores es fundamental en mi área, donde nos enfocamos en el deporte adaptado. No nos involucramos en juicios, pero sí colaboramos estrechamente. Como entrenador, es esencial comunicarse con el fisioterapeuta para evaluar las capacidades físicas de los estudiantes, como en el caso de un niño con amputación. También consulto con psicólogos para abordar aspectos emocionales y diseñar actividades antiestrés. Antes y después de competiciones, enfrentamos choques emocionales, y mi objetivo es inculcar a mis alumnos que las personas con discapacidad experimentan diversas emociones, no siempre positivas. Quiero desmitificar la idea de que tener discapacidad los hace diferentes, ya que, aunque enfrentan desafíos, desconocen las luchas internas que han superado para adaptarse y seguir adelante.

¿Cuáles son los beneficios físicos, mentales y sociales que observa en sus estudiantes a través del deporte adaptado?

Los estudiantes, que están aprendiendo a convertirse en instructores y maestros de educación física para niños con discapacidad, inicialmente demuestran entusiasmo por

jugar en la clase de deporte adaptado. Sin embargo, cuando se enfrentan a la realidad, algunos expresan dificultades y la posibilidad de dejar de participar. Les pregunto sobre los beneficios que ven en los niños con la actividad, y mencionan que mejoran la calidad de vida, les ayudan a expresarse psicológicamente y tener una convivencia armoniosa con sus compañeros. Sin embargo, a veces, los niños dejan de asistir, y a ellos les preocupa si su elección de actividad pudo haber influido. Les tranquilizo sugiriendo posibles razones, como visitas médicas. Observo que la intervención del maestro de educación física o el entrenador genera entusiasmo y emociones positivas en los estudiantes con discapacidad. Es importante aprender de ellos, ya que enfrentaron situaciones complicadas, y enfatizo la necesidad de superar barreras y mantener una actitud positiva hacia el deporte adaptado.

¿Tiene alguna experiencia de algún estudiante que haya sobresalido en el deporte adaptado?

Como guía, he tenido experiencias notables con estudiantes que se destacaron en el deporte adaptado. En el 2017, tuvimos a un alumno llamado Manuel, quien es ciego y se desempeñaba como corredor. Él contaba con un guía y participaba activamente en competiciones, llegando incluso a correr en Canadá. Aunque actualmente no compete en el mismo nivel, sigue siendo un apasionado del deporte adaptado. Además, otros alumnos han destacado no solo como competidores, sino también como guías y jueces. Algunos incluso han avanzado hasta convertirse en entrenadores de sillas de ruedas y han participado en los Juegos Paralímpicos. Estas experiencias resaltan el impacto positivo y la versatilidad que el deporte adaptado puede tener en la vida de los estudiantes.

¿Cómo se involucra la familia y los cuidadores de los deportistas al momento de hacer deporte adaptado?

La participación de la familia y los cuidadores en el deporte adaptado es esencial, y les planteo a mis estudiantes reflexiones sobre la importancia de comprender las realidades de tener un hijo con síndrome de Down. Les presento situaciones hipotéticas para que piensen en cómo manejarían la noticia y cómo afectaría su vida diaria. Destaco la necesidad de buscar apoyo, como terapeutas, y cómo la adaptación a las etapas de desarrollo de un niño con síndrome de Down implica un compromiso constante. A través de estas dinámicas, intento sensibilizar a mis estudiantes sobre la complejidad de la situación y cómo esto influye en la importancia de desarrollar habilidades de adaptación para trabajar con personas con discapacidad en el ámbito del deporte adaptado.

¿Tiene algún consejo o mensaje para aquellos que están considerando entrar al campo del deporte adaptado?

Si, para aquellos que consideran ingresar al campo del deporte adaptado, mi consejo es que necesitan mucha paciencia y una apreciación profunda por la disciplina. Aunque puede parecer cansado, encontrarán una satisfacción única al presenciar los pequeños logros de los participantes, ya sea nadando sin flotadores, realizando su primera tapada en fútbol o escuchando hacia dónde se dirigen por primera vez. Estos avances pueden parecer simples, pero cada uno representa un triunfo significativo. Además, es crucial mantener la humanidad en este trabajo, ya que nunca sabemos cuándo podríamos encontrarnos en una situación similar. Ingresar al deporte adaptado es una experiencia enriquecedora, pero requiere paciencia, aprecio por la disciplina y una perspectiva humana para crear un impacto positivo.

Inclusión y conciencia sobre la discapacidad

¿Cuál es el papel del deporte adaptado en la sociedad en términos de promover la inclusión y la conciencia sobre la discapacidad?

En mi opinión, el deporte adaptado desempeña un papel crucial en la sociedad al promover la inclusión y crear conciencia sobre la discapacidad. Aunque actualmente experimenta un impulso positivo debido a eventos como los Juegos Paralímpicos, es evidente que, en lugares como Puebla, esta atención y apoyo son limitados. Hay asociaciones dedicadas a ciegos, silla de ruedas, baile, entre otras, pero carecen de recursos significativos. Aunque los deportistas logran victorias, la falta de respaldo financiero limita su potencial. Creo que el deporte adaptado necesita un mayor impulso para destacar y recibir la atención y los recursos necesarios. A pesar de los desafíos, contribuimos donando bastones de PVC de

manera lúdica, pero reconocemos que se necesita un esfuerzo conjunto para mejorar la situación.

¿El ser maestra de deporte adaptado como ha influido en su vida personal?

El ser maestra de deporte adaptado ha tenido un impacto significativo en mi vida personal. Aunque solía ser muy enérgica y a veces un tanto traviesa, orientar a personas con discapacidad y deportistas adaptados ha transformado mi perspectiva. Hay un chiste sobre un nadador ciego y su entrenador también ciego, que ilustra la ironía de la situación cuando el entrenador no puede "ver" al nadador. Esto refleja las pequeñas complejidades a las que nos enfrentamos y la necesidad de adaptarnos constantemente. A veces, expresiones comunes como "oye mira esto" deben ser reconsideradas. Enseñar deporte adaptado me ha mostrado la importancia de la adaptación, enfoque y comprensión de las clasificaciones específicas para cada deportista. A pesar de los desafíos, encuentro gratificación en el impacto positivo que esta materia tiene en los estudiantes, quienes expresan el deseo de seguir participando. En resumen, ser maestra de deporte adaptado ha enriquecido mi vida personal al proporcionar experiencias únicas y valiosas que llenan mi corazón.

Como citar este artículo:

Colex AT. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de deporte adaptado. Körperkultur Science 2024; 2(4): 41-44.*

Körperkultur Science

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de natación y estimulación temprana

Por: Pilar Báez Betanzos^{1}*

¹Facultad de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: pilarb.betanzos@gmail.com

En el mundo de la natación y los deportes acuáticos, pocos nombres resuenan con la experiencia y dedicación que definen al Dr. Facundo Comba, quien en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aprendió a nadar, hasta convertirse en pionero al integrarse a la primera generación de la licenciatura en deportes en 1995. En esta entrevista, el Dr. Facundo Comba nos cuenta su perspectiva única sobre la importancia del estudio y desarrollo de las actividades acuáticas.

¿Dónde aprendió natación?

Aprendí a nadar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a la edad de 10 años por lo que me sumé al equipo infantil de natación de la universidad. La experiencia fue tan buena que me motivó a tomar un camino más profundo en el mundo de los deportes. En ese momento, no existía una licenciatura específica en deportes; sin embargo, mi interés persistió hasta que en 1995, la BUAP inauguró la licenciatura en esta disciplina y me convertí en la primera generación de estudiantes de la carrera.

Antes de sumergirme en los estudios de deportes, exploré otras áreas como contaduría, administración de empresas y mercadotecnia. No obstante, cuando supe que la BUAP ofrecía la licenciatura en deportes, no dudé en cambiar mi rumbo académico hacia esta dirección

¿Ha participado en alguna competencia?

Sí, he tenido una participación en distintos niveles de competición a lo largo de mi trayectoria en el mundo acuático. Inicié compitiendo en campeonatos estatales, regionales y nacionales, aprovechando incluso la oportunidad de representar en el CCCAN, un torneo centroamericano y del Caribe. Además, tuve el privilegio de participar en los Juegos Centroamericanos, y Panamericano, en el Campeonato Mundial Junior en la especialidad de Water Pool.

Con el paso del tiempo, mi enfoque competitivo evolucionó hacia categorías más maduras. Posteriormente, incursioné en campeonatos mundiales en la categoría Máster, que se centra en la competición de adultos en natación. He explorado diversos estilos como dorso, pecho, mariposa y crol. Más recientemente, he llevado mi pasión por la competición al ámbito de las aguas abiertas, participando en categorías específicas según mi edad. Para proporcionar un marco temporal, las categorías en las que compito se dividen en intervalos de cinco años a partir de los 20 años. Actualmente, me encuentro en la categoría de 50-54 años, y este patrón continuará hasta alcanzar la categoría de 100 años, brindándome la oportunidad de seguir disfrutando y desafiándome a mí mismo en estas apasionantes competiciones.

¿Cuáles son los beneficios que considera más destacados de practicar natación y cultura física para la salud en general de una persona?

Dividiría mi experiencia en dos vertientes: en primer lugar, el ámbito específico de la natación como deporte. A lo largo de mi trayectoria, he aprendido la importancia de comprender nuestros propios límites. Aunque el deporte en sí es benéfico para la salud, es fundamental reconocer que los excesos pueden ser perjudiciales. En mi juventud, entrenaba durante siete horas diarias, y ahora reflexiono que quizás no era necesario ese exceso de tiempo, sino más bien la calidad del entrenamiento. Con el tiempo, he entendido la relevancia de conocer nuestro cuerpo, establecer límites, reconocer la fatiga y tomarse los descansos necesarios. He sido testigo de prácticas poco saludables en el deporte, donde entrenadores exigen demasiado, llevando a lesiones y retiradas de talentos prometedores. Mi consejo sería elegir un deporte que te apasione, te divierta y te permita entrenar de manera saludable. Cuando detectas signos de lesión o fatiga constante, es momento de reevaluar tu enfoque.

Por otro lado, la cultura física merece una atención separada. Como cultor físico, puedo afirmar que esta disciplina es vital en diversos aspectos de la sociedad. Desde el deporte y la recreación hasta la terapia y la prevención de lesiones, he tenido el privilegio de trabajar en todas estas áreas. La cultura física se convierte así en un vehículo para fomentar la salud y el bienestar en la sociedad. Como embajadores de esta causa, debemos motivar a la gente a incorporar hábitos saludables, como caminar más, considerar la actividad física como parte integral de su vida diaria y buscar orientación profesional al embarcarse en programas de acondicionamiento físico. La cultura física no solo está entrelazada con el deporte, sino que también desempeña un papel esencial en la mejora general de la salud de nuestra sociedad.

¿Qué consejos le daría a alguien que está comenzando a aprender a nadar por primera vez?

Lo primero que siempre recomiendo es buscar la orientación de un maestro o en lugar de adoptar un enfoque autodidacta. En la ciudad de Puebla, contamos con numerosas escuelas de natación, y seguramente encontrará alguna cercana a su domicilio, siendo esta mi primera recomendación. Además, es crucial familiarizarse con la infraestructura deportiva y las normativas específicas. Muchas veces, simplemente pagamos el acceso a una alberca sin considerar los reglamentos, pero es esencial comprender estas pautas, ya que, al fin y al cabo, somos usuarios con responsabilidades y derechos claramente establecidos.

Hablando específicamente del deporte acuático, sugiero adentrarse en la experiencia de manera consciente. A pesar de que nuestras actividades diarias no siempre están vinculadas al agua, es crucial reconocer que este medio es parte integral de nuestro inicio en la natación. Por ello, resalto la importancia de la palabra "sentir". Al sumergirse, es fundamental abrir los sentidos para entender cómo interactuamos con el agua. Desde la capacidad de sumergir la cara hasta desplazarse y flotar de diversas maneras, el cuerpo reacciona de manera única en el medio acuático. Al comprender estas dinámicas, se experimenta un mayor disfrute y conexión con el entorno acuático.

Sabemos que usted ha realizado estudios sobre la estimulación de bebés con natación ¿Cómo se interesó en este ámbito?

Para contextualizar mi respuesta, yo me encontraba en la búsqueda de conocimientos sobre cómo impartir clases. La falta de orientación directa en ese momento me llevó a

observar a otros instructores, pero sus métodos no siempre resonaban conmigo. Este vacío en la enseñanza me motivó a explorar congresos y presentaciones en México, solo para descubrir que se enfocaban en el alto rendimiento y otros aspectos, pero rara vez abordaban la esencia de cómo enseñar.

Este vacío en la didáctica me llevó a una travesía personal, donde comencé a desarrollar mis propios métodos. Inicialmente, empecé a escribir ejercicios y, al revisar las variantes que surgían, me di cuenta de la carencia de un proceso didáctico sólido. Este proceso me llevó a la creación de un libro sobre la didáctica en la natación. A medida que profundicé en el mundo de la enseñanza, también me sumergí en la comprensión de las categorías en el deporte, desde las infantiles hasta las juveniles.

El desafío más fascinante surgió al preguntarme cómo enseñar a un niño de 9 a 10 años a nadar mariposa. A través de la experimentación y la adaptación, fui guiándome hacia categorías cada vez más jóvenes, llegando a trabajar con niños de tan solo dos años. Fue entonces cuando la importancia de la estimulación acuática se volvió evidente.

Durante más de una década, en una instalación dedicada a la enseñanza de la natación a niños desde los cinco años, me di cuenta de que la estimulación acuática no solo se trata de enseñar a nadar, sino de estimular el desarrollo integral de los más pequeños. La frase "nadar para crecer" cobra vida, y esto implica que yo no estoy interesado a que los bebés naden un estilo mariposa porque los bebés no tienen ni física ni neuronalmente las capacidades para hacerlo.

Mis investigaciones en la facultad de cultura física en la BUAP revelaron que la estimulación acuática no solo impulsaba el aprendizaje de la natación, sino que también tenía efectos positivos en el desarrollo motor y cognitivo de los bebés en el sentido en que bebés de seis meses que deberían estar gateando con la estimulación acuática empezaban a gatear, bebés de un año que deberían empezar a erguirse, empezar a caminar. Incluso bebés que no hablaban, que simplemente eran balbuceos los cuales deberían hacer una cierta comunicación o decir ciertas palabras, con la estimulación acuática empezaba a hablar. Este descubrimiento ha sido el impulso detrás de nuestras participaciones en diversos congresos y nuestras contribuciones a la comprensión de la importancia fundamental de la estimulación acuática en el desarrollo infantil.

¿Cuáles son las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los bebés en el agua durante las clases?

Es crucial abordar la participación de los bebés en las clases de natación con una serie de consideraciones fundamentales. En primer lugar, la recomendación primordial es que nunca se deje al bebé solo durante las lecciones. Es altamente beneficioso que un familiar acompañe al bebé en el agua. En mi experiencia aquí en Puebla y en el centro de la República, he observado que a menudo las familias entregan al bebé directamente al instructor, lo que puede generar incomodidad y llanto, ya que, para el bebé, el instructor es un desconocido. La práctica ideal sería que los padres estén presentes y, en lo posible, participen activamente en la actividad con sus bebés. Esto no solo fortalece el vínculo entre el bebé y sus padres, sino que también crea un ambiente más seguro. Es esencial considerar la seguridad del bebé en el agua, y esto va más allá de simplemente enseñar técnicas para que floten. La premisa fundamental es que nunca deberíamos dejar a un bebé solo en el agua. Esta atención se extiende también a las condiciones del agua.

Es crucial verificar que el entorno acuático sea seguro, con condiciones incoloras, insaboras e insípidas. A veces, el exceso de cloro puede ser perjudicial para los bebés, por lo que es importante monitorear y ajustar la cantidad de químicos en las piscinas.

Algo que quiero aportar es que la estimulación acuática no está limitada a instalaciones específicas; puede llevarse a cabo en una tina en casa, con agua tibia para que el bebé disfrute del contacto con el agua. Al centrarnos en las primeras estimulaciones, nos enfocamos en el contacto del bebé con el agua, específicamente desde la región parietal occipital hacia la frontal. Utilizamos un suave chorrito de agua que fluye desde la parte posterior de la cabeza hacia adelante, observando las diversas reacciones y reflejos del bebé. Estas prácticas no solo contribuyen al desarrollo físico, como el gateo y la expresión temprana, sino que también estimulan al bebé de manera integral. Al reconocer que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y que tiene un contacto directo con el agua, la filosofía fundamental que guía esta práctica es "SIENTE".

¿Cuáles son los elementos clave que los padres deben considerar al elegir una instalación o un instructor de natación para bebés?

La accesibilidad y la consideración de la rutina diaria son factores cruciales al introducir a los niños y bebés en actividades acuáticas. Es esencial que las instalaciones

estén ubicadas de manera conveniente para las familias, evitando así situaciones donde los padres llegan tarde a las clases o se sienten abrumados por las demandas laborales. El estrés resultante puede afectar negativamente la experiencia del niño en las lecciones de natación.

Antes de embarcarse en la actividad, es fundamental conocer la rutina del niño. Preguntas como ¿a qué hora se levanta?, ¿a qué hora come? y ¿a qué hora tiene su siesta? son esenciales para adaptar el horario de las clases de natación de manera que sea armonioso con las necesidades y el bienestar del bebé. Este enfoque proactivo no solo facilita la participación, sino que también asegura que el bebé esté en un estado receptivo y cómodo durante la actividad.

El proceso de estimulación acuática tiene un impacto significativo en la relajación de los bebés. Aunque puede propiciar un sueño más profundo, es crucial evitar una sobre-estimulación, ya que esto también puede tener repercusiones. Observar las señales que los bebés expresan a través de su llanto es una habilidad valiosa. Un llanto fuerte podría indicar molestia o irritación, mientras que un llanto más suave podría revelar inseguridad o dudas. Asesoré a mis estudiantes a prestar atención a estas señales, ya que el llanto puede ser una forma de comunicación sutil, indicando hambre, la necesidad de ir al baño o simplemente querer la cercanía de la madre. En este proceso, fomentamos el reflejo de búsqueda mediante la voz materna o la voz de la persona que cuida al bebé, contribuyendo así a la estimulación y al bienestar integral de estos seres maravillosos. En mi experiencia, no solo investigo sobre ellos, sino que también aprendo constantemente de su naturaleza única.

¿Nos podría compartir una experiencia o caso de éxito sobre algún bebé que haya presentado mejoras significativas a través de la estimulación acuática?

Como mencioné anteriormente, he observado diversos casos, desde bebés que aún no gatean hasta aquellos que permanecen estáticos, como los de tres meses que deberían comenzar a realizar giros, pero continúan inmóviles. La cultura mexicana, con su arraigada tradición del rebozo, ha revelado un aspecto fascinante en mi experiencia. Bebés que llegan envueltos en un rebozo tienden a moverse menos, pero mediante la estimulación acuática, incluso estos pequeños comienzan a explorar movimientos que antes les resultaban limitados. Otro aspecto interesante es el impacto del método de transporte en la movilidad de los bebés. Aquellos que llegan anclados en una carriola, la misma que se utiliza para el paseo,

muestran menos movimiento. En cambio, los bebés que llegan libres de restricciones en las manos y los pies experimentan una mayor estimulación motriz. Este fenómeno es evidencia clara de cómo el entorno y las prácticas culturales pueden influir en el desarrollo motor de los bebés.

En mi práctica, he sido testigo de momentos asombrosos que llenan de admiración a los padres. Desde el logro de gatear hasta ponerse de pie y caminar, cada avance motriz es recibido con asombro. Un caso particularmente conmovedor fue el de una pequeña que no hablaba, aunque mostraba movimientos de sus cuerdas vocales, y a través de la estimulación acuática, empezó a expresarse de manera más clara. Estos logros no solo son indicativos del desarrollo motor, sino también de la importancia de la estimulación en áreas sociales. En las clases, he presenciado cómo bebés que inicialmente eran desconocidos se reconocen entre sí, saludándose y compartiendo juguetes. Aunque aún no hablan de manera articulada, sus balbuceos y gestos revelan una incipiente forma de comunicación y socialización. Este proceso social en el agua, en el que los bebés interactúan y se conectan, es verdaderamente asombroso y demuestra la riqueza de la estimulación acuática no solo en el ámbito motor, sino también en el desarrollo social temprano de estos pequeños.

¿Entonces no les enseñan atención a los bebés si no estimulación?

Así es, en México se comete un error significativo en muchas escuelas de natación que promueven y publicitan el enfoque de darle a un bebé ciertos movimientos que no deben ocurrir hasta ciertas etapas de desarrollo. A menudo, me enfrento padres que me hacen preguntas como: "¿Cuándo comenzarán con el crol?" y mi respuesta es clara: en todo caso, se abordará la natación de perrito o la flotación dorsal. Lo que buscamos transmitir y difundir es la comprensión de que existe una etapa de crecimiento específica que debemos respetar.

Es fundamental reconocer las diferencias anatómicas entre un adulto y un bebé; el largo de un brazo, por ejemplo, es notablemente más corto en un bebé. Esto implica que no pueden ejecutar los mismos movimientos que los adultos. Uno de los errores más comunes radica en la percepción equivocada de considerar a los bebés como "adultos pequeños". En realidad, son seres en desarrollo, en pleno crecimiento, y debemos respetar y ajustar nuestras expectativas de acuerdo con su etapa de desarrollo.

Las creencias arraigadas sobre la natación y los deportes en general contribuyen al estancamiento deportivo en México. En la natación, particularmente, enfrentamos un rezago de más de 50 años en términos de enseñanza. Este rezago se refleja en la falta de logros en competiciones internacionales como los Panamericanos, mundiales y olimpiadas, donde nuestra última medalla de oro fue en 1968. Esta carencia resalta la necesidad de replantear nuestras estrategias y abordar la base del desarrollo deportivo desde una edad temprana.

Mi desacuerdo principal se centra en las categorías infantiles que buscan premiar a los niños con medallas. ¿Qué busca realmente el niño? En lugar de una medalla que, en última instancia, satisface las expectativas de los adultos, propongo un enfoque que reconozca las necesidades reales de los niños. Un simple juguete puede ser la clave para hacer feliz a un niño y cultivar un amor genuino por la actividad física. Este cambio de perspectiva es esencial para construir una base sólida en el desarrollo deportivo y fomentar una relación positiva y duradera con la natación desde la infancia.

El Dr. Facundo tiene una mirada que va más allá de las competiciones, revelando la riqueza de un mundo acuático que inspira el crecimiento y el aprendizaje.

¿Entonces a qué edad recomienda comenzar a practicar natación?

Desde mi propia experiencia, creo firmemente en la idea de introducir a los niños a diversas actividades de manera gradual. Este enfoque implica exponerlos a diferentes experiencias, como participar en ballet durante el verano, explorar la escuela de fútbol en otro periodo y luego involucrarse en otras disciplinas a lo largo del tiempo. Considero que estimularlos de múltiples maneras les proporciona herramientas variadas para su desarrollo.

integral. En mi perspectiva, optar por una especialización demasiado temprana no es saludable. Creo que una persona debería aprender a nadar, ya que es una habilidad importante para la supervivencia, pero limitarse a esta especialidad desde una edad temprana puede ser restrictivo. Las personas poseen una variedad de talentos, y no siempre aquellos que no destacan en la natación pueden carecer de habilidades en otras áreas. Es esencial brindar a los niños la oportunidad de explorar distintas actividades y descubrir sus talentos individuales, permitiendo así un desarrollo diversificado.

Como citar este artículo:

Báez BP. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de natación y estimulación temprana. Körperkultur Science 2024; 2(4): 45-49.*

Körperkultur Science

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de la fuerza mental y física como fórmula del éxito

Por: Tomas Colex Almonte^{1*}

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: tomascolexa@gmail.com

El boxeo es un deporte que está centrado en el golpe y la interacción que existe entre los oponentes usando los puños y algunas otras técnicas de golpe, el boxeo implica mucha resistencia física y mental que solo pocos tienen, Jorge “Salvaje” Rojas cuenta con esta resistencia que ha trabajado por años y lo ha llevado a ser el boxeador profesional que es hoy en día, en esta entrevista conoceremos su historia y algunos datos que sin duda nos harán ver la dificultad de ser boxeador y las buenas cosas que este deporte le ha dejado.

¿Cuál es tu nombre y hace cuánto practicas boxeo?

Mi nombre es Jorge Rojas “Salvaje” y tengo 32 años soy de una localidad en San Pedro Cholula, empecé desde los 13 años a practicar boxeo en mi pueblo, de ahí toda mi vida he estado en contacto con el mundo del boxeo hasta el día de hoy.

Jorge Rojas “Salvaje” desde la Gran Manzana, NY.

¿Cuál consideras que es tu mayor logro en tu carrera como boxeador?

Ir a pelear a los Estados Unidos en el Madison Square Garden en Nueva York, peleé contra un boxeador irlandés, ese momento en mi vida sin duda es muy remarcable por la carga de emociones que viví junto con mi familia y los esfuerzos que hicimos tanto yo como el equipo que me apoyo en su momento. La pelea fue buena y el hecho de viajar a otro país con el nombre de México es algo que hasta el día de hoy me llena de orgullo haberlo logrado, en el mundo del box hay mucha competencia y requiere de resistencia, entonces eso y mis ganas de triunfar me llevaron a realizar mi sueño.

¿Qué te motivo a comenzar en el mundo del boxeo?

Desde niño veía las funciones de box que hacían en San Pedro Cholula y en los pueblos vecinos, me llamo la atención, me emocionaba mucho cada que mi papá o tíos me llevaban a ver las peleas, entonces le insistí a mi papa para que me inscribiera con un entrenador de mi pueblo que entrenaba a jóvenes, me hizo caso por fin y ahí empezó mi carrera como boxeador hasta el día de hoy.

¿Cuál es tu rutina de entrenamiento antes de pelear?

Levantarme a las 5:30 am y correr de 10 a 12 kilómetros, tener una dieta recomendada por mi nutriólogo y hacer entreno de box en la tarde de 2 a 3 horas. Eso más tener en cuenta los temas mentales que requieren estar tranquilo, intentar no estresarme esos días antes, hacer actividad física la mayor parte del tiempo para estar en condición.

¿Consideras que es difícil practicar boxeo profesional?

Si, es muy duro ya que sacrificas muchas cosas como lo es la alimentación con dietas, salidas y reuniones familiares, convivencia con tu familia por dedicarle tiempo a practicar para pelear. Los entrenamientos requieren mucho carácter y aguante, son entrenos de alto rendimiento y de mucha fatiga física,

los golpes que recibes durante los entrenos más reales son fuertes y es imposible sentir bajones físicos y mentales.

¿Qué es lo que más te gusta de boxear?

La disciplina que necesitas para estar en este deporte es mucha y me gusta seguirla, así como la adrenalina que sientes en tu cuerpo a la hora de subir al ring. En el box logras sacar muchos temas negativos que están en tu cabeza por eso siempre que me siento mal en cualquier aspecto de mi vida, busco entrenar.

¿Qué es lo que no te gusta de boxear?

Definitivamente no puedo decirte algo que no me guste, es un deporte difícil como te mencione antes y hay muchas veces que quieres tirar la toalla, pero aun así con eso no le encuentro nada negativo a este deporte, en general me gusta mucho este mundo.

¿Cuál ha sido tu pelea más difícil?

La primera vez que fui a Estados Unidos pelee contra un chicano de padres mexicanos y tenía mucha fuerza, me dio mucha guerra arriba del ring, en el primer round me dio un buen derechazo en el ojo izquierdo, me lo inflamo por completo y cuando terminamos la pelea tenía lacerada media cara. Eso solo por mencionarte una de las veces que he terminado así, es muy común que en este deporte te lastimen la cara y la verdad si son heridas que duelen bastante.

¿Cuál consideras que ha sido tu mejor pelea?

Yo creo que es la que tuve en el Madison Square Garden porque pelee contra un Irlandés, él era el número dos de su país y yo era como un 55 de México, aun así en esa pelea yo creo que la gane pero por cuestiones de jueces y localidad en la empresa se la dieron a él, pero esa pelea definitivamente es de las mejores que he tenido por la fuerza y resistencia que demostré.

¿Has tenido algunos entrenadores a lo largo de tu carrera?

Si, empecé con un señor de mi localidad todos le dicen “Don Chatito Vázquez” con el inicio mi amor por este deporte, de ahí salí de mi pueblo y me fui a Puebla con Miguel Sambrano fue el quien me hizo profesional, después el ya no quiso entrenarme por algunas cuestiones de disponibilidad y me fui para San Martín Texmelucan con el señor Cuauhtémoc Pérez con quien estuve dos años, de ahí me retire del mundo del boxeo por 4 años y regrese con mi entrenador Carlos Mozo quien ya falleció, en estos momentos estoy con sus familiares Andrés Mozo y Mauro Mozo quienes quedaron en lugar de Carlos.

¿Qué le dirías a los jóvenes que han empezado en el mundo del boxeo?

Yo les diría que primero que nada deben tener mucho interés en el deporte, ya que es muy demandante y de mucha disciplina, tienes que estar al 100% física y mentalmente.

Este deporte es muy bueno en cuestión de participar en peleas sobre ring, ahí es cuando debes estar al 100 dentro del deporte por los golpes que puedes recibir claro que es difícil, pero si en verdad te gusta entrena mucho y forja una condición física muy buena. Para las personas que están interesados en el boxeo recreativo o de solo entrenamiento también es muy recomendable porque te enseña muchas cosas, te da condición y fortaleza en todo el cuerpo y también mentalmente te ayuda con la inseguridad y te quita los negativos en general.

¿Cuál hábito recomendarías a las personas en general?

En el mundo del boxeo correr es esencial, para ayudarte en tu condición física y definitivamente entrenes o no boxeo el correr te ayudo en muchísimos aspectos, entonces en general hacer ejercicios de resistencia física.

¿Qué te motiva a pelear cuando no te sientes en condiciones?

Definitivamente mi familia es mi motor de motivación, siempre me han apoyado muchísimo y han hecho posible que mi carrera como boxeador.

Como citar este artículo:

Colex AT. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de la fuerza mental y física como fórmula del éxito.* Körperkultur Science 2024; 2(4): 50-51.

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de Taekwondo

Por: *Pilar Báez Betanzos*^{1*}

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: pilab.betanzos@gmail.com

Marian Espinosa Torres es una taekwondista de 21 años estudiante de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que a su corta edad ha sabido combinar su pasión por esta disciplina con su dedicación académica, en esta entrevista descubriremos desde sus inicios hasta sus más emocionantes logros, incluyendo su participación en competencias internacionales que la han llevado a representar con orgullo a su país.

La determinación se refleja en cada patada, Marian Espinosa Torres, una taekwondista que inspira con su fuerza y pasión.

¿Cuándo comenzaste a practicar Taekwondo y qué te inspiró a unirme a este deporte?

A los siete años comencé la práctica este deporte ya que no tenía nada que hacer en las tardes por lo que me

encontraba en la búsqueda de una actividad que llenara mi tiempo. En ese entonces, desconocía por completo el mundo del Taekwondo, la razón por la que comencé a practicarlo fue porque mi profesora decidió otorgar becas a los estudiantes de mi escuela. Esta oportunidad llamó mi atención, ya que, hasta ese momento no había experimentado la práctica de ningún deporte.

Me entusiasmó la idea y me inscribí sin dudarle, al regresar a casa ese día le compartí mi emoción a mi papá sobre la decisión que había tomado y aunque él siempre me apoyó, no puedo negar que en su interior tenía la creencia de que ese interés mío no perduraría.

¿Cuál ha sido el momento más emocionante o memorable de tu carrera como competidora de Taekwondo hasta ahora?

En 2013, tuve una competencia en Querétaro que dejó una profunda huella en mi vida. Fue el Panamericano, y para una niña de trece años como yo, obtener una medalla de un nivel tan alto fue algo emocionante y gratificante. En ese momento, me sentía invencible, como si fuera la campeona mundial. Pero esa euforia y éxito empezaron a afectarme, creando un sentimiento de superioridad que me cegó.

Después de esa competencia, algo cambió. Empecé a perder una y otra vez, como si la vida misma me estuviera diciendo que necesitaba un cambio de actitud. Fue entonces cuando mi mamá me dio un valioso consejo: olvidar tanto mis victorias como mis derrotas, porque cada etapa tiene su final y es necesario prepararse para nuevos desafíos.

Ese momento me enseñó a madurar en muchos aspectos de mi vida personal. Comprendí que no todas mis victorias me definen como persona y que, a veces, se aprende más de las derrotas. Esta lección ha sido invaluable en mi vida, incluso en mi trabajo actual, donde entiendo que no importa el puesto que ocupe, soy igual que todas las personas.

Esa competencia en Querétaro marcó un punto de inflexión en mi vida, enseñándome que la humildad, la perseverancia y la capacidad de aprender de las derrotas

son fundamentales para crecer como persona y alcanzar el éxito en todas las facetas de la vida.

¿Cómo era tu rutina de entrenamiento?

En la época en la que estaba sumergida en el alto rendimiento deportivo que fue entre secundaria y preparatoria, mi vida giraba en torno a una rutina intensa. Entrenaba de lunes a sábado y los domingos eran días de competencia.

Mi centro de entrenamiento estaba en Puebla, donde tenía el privilegio de trabajar junto al campeón olímpico William de Jesús, quien fue campeón en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Mi día a día era una mezcla entre el deporte y los estudios. Por las tardes, después de salir de la escuela, tomaba un autobús desde Tepeaca hacia Puebla, un trayecto de varias horas. Mis entrenamientos empezaban a las seis de la tarde, y mi madre, que trabajaba en Puebla, me esperaba pacientemente hasta que finalizaban las sesiones para llevarme de vuelta a casa. A veces, tomábamos el último autobús de las diez de la noche, sin importar lo agotados que pudiéramos estar.

El ritmo era exigente, ya que, de lunes a viernes mi vida se resumía en esa rutina, y los sábados, entrenaba por la mañana y por la tarde.

Los domingos eran dedicados a torneos y competiciones, que no solo me brindaban la oportunidad de demostrar mi talento, sino que también contribuían a aumentar mi reconocimiento y experiencia en el deporte que tanto amaba.

Esa etapa en el alto rendimiento fue desafiante y enriquecedora a la vez. Me enseñó el valor del esfuerzo, la disciplina y la pasión que son necesarios para alcanzar el éxito en el deporte. Cada día de entrenamiento y cada competición me ayudaron a crecer como deportista y como persona.

¿Cómo fue tu experiencia al competir en un torneo internacional de Taekwondo?

Hace un tiempo, mientras formaba parte de la selección estatal de Taekwondo, se me presentó la oportunidad de competir en Costa Rica. El presidente de la asociación de Taekwondo de Puebla hizo una invitación abierta para competir a nivel internacional. Siempre había querido viajar fuera del país y medirme con atletas de otros lugares, y mi papá, junto con mi mamá, me brindaron un apoyo incondicional para hacerlo realidad.

Además, el presidente de Tepeaca también me ayudó económicamente, porque competir en otro país conlleva muchos gastos. No solo tenía que pagar la inscripción para competir, sino también los gastos de mi entrenador, el

alojamiento, las comidas y obtener el pasaporte. Incluso necesitaba una credencial especial llamada "Global" para competir a nivel internacional, y debimos registrar mi certificado en la Máxima Casa de las Artes Marciales.

La competencia en el extranjero fue una experiencia inolvidable. Al final, quedé en cuarto lugar, y fue una montaña rusa de emociones. Gané mi primera pelea, pero en la tercera me descalificaron, y la verdad es que ni siquiera recuerdo contra qué países competí. Lo que sí recuerdo es que había competidores de todas partes del mundo, y pude hacer amistad con algunos de los brasileños. Fue maravilloso compartir con personas de diferentes culturas y también fortalecer el lazo con mis compañeros de equipo, con quienes había estado entrenando arduamente.

¿Qué sacrificios estuviste dispuesta a hacer para participar en la competencia de Costa Rica y cómo influyeron esos sacrificios en tu enfoque y mentalidad hacia el Taekwondo?

Tuve que cortarme el cabello, la razón detrás de esta decisión fue evitar seguir sometido a estrictas dietas para dar el peso requerido en mi categoría. En el Taekwondo, es imprescindible alcanzar el peso indicado para la categoría en la que estás inscrita, de lo contrario, automáticamente quedaría descalificada.

Optar por cortar mi cabello fue una elección difícil, pero necesaria para asegurarme de cumplir con los requisitos de la competencia. A pesar de que quería mantener mi cabello largo y disfrutar de mi estilo personal, prioricé mi participación en el torneo y lograr el peso adecuado para competir.

Aunque fue un sacrificio, también lo vi como una muestra de mi dedicación y determinación para sobresalir en el Taekwondo. Me recordó que a veces, para alcanzar nuestras metas, debemos enfrentar desafíos y tomar decisiones difíciles. Fue un recordatorio de que el camino hacia el éxito no siempre es fácil, pero que valdrá la pena cuando veamos los resultados de nuestro esfuerzo.

En retrospectiva, cortar mi cabello fue solo un pequeño obstáculo en comparación con las lecciones valiosas que aprendí a lo largo de mi carrera en el Taekwondo.

¿Has recibido algún consejo que consideres valioso durante tu experiencia en el deporte y que consejo le darías a las personas que deseen practicarlo?

Desde muy joven, mis papás me enseñaron el valor de luchar por lo que quiero y seguir adelante sin importar las adversidades. A lo largo de mi trayectoria en el taekwondo, enfrenté desafíos y obstáculos que intentaron desanimarme. Incluso algunos maestros trataron de

ponerme trabas para que abandonara mi pasión. Además, muchas personas me desalentaron por considerar que mi contextura delgada sería una limitante para ganar en el deporte.

Sin embargo, tuve el apoyo inquebrantable del profesor Gerardo Ávila, quien no solo fue mi entrenador, sino también mi coach y confidente. Siempre me inspiró para superar cualquier obstáculo que se cruzara en mi camino. Además, mi esposo ha sido un gran apoyo y me ha aconsejado para convertirme en profesora. Él siempre me dice que Dios me ha puesto en la vida de mis alumnos para dejar una huella positiva en ellos.

De todas las lecciones y consejos que he recibido, quiero transmitir a todos aquellos que quieran practicar este deporte que nunca dejen de luchar por sus sueños y siempre busquen el bienestar de los demás. En el taekwondo y en la vida, la perseverancia y la generosidad son la clave para alcanzar el éxito y dejar una huella significativa en el mundo que nos rodea.

Como citar este artículo:

Báez BP. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de Taekwondo. Körperkultur Science* 2024; 2(4): 52-54.

Körperkultur Science

Pregunta de investigación

¿Qué tipo de actividad física es adecuada para realizar en etapas de embarazo y postparto?

Mitzi Montes Coyotl^{1*}, *Juan Pablo Jiménez Flores*¹, *José Martín Díaz Palacios*¹

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: mitzimontes.c@gmail.com

La actividad física se asocia a múltiples beneficios para la salud en todas las personas, a cualquier edad, tanto en mujeres embarazadas como en la recuperación del postparto, sin embargo, cada día hay más mujeres que no la practican y esto se debe, en gran parte, a que se han cambiado los estilos de vida hacia un modelo más sedentario.

La actividad física durante el embarazo y postparto aporta beneficios para la salud materna y fetal, dentro de ellos se pueden mencionar, menos riesgo de preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, aumento excesivo de peso, complicaciones en el parto, depresión posparto, entre otros.

A todas las mujeres embarazadas y en puerperio, sin contraindicaciones, se les recomienda realizar una actividad física regular durante el embarazo y posparto, como mínimo 150 minutos de actividad física aeróbica con intensidad moderada (incorporando varias actividades aeróbicas y de fortalecimiento muscular). También se pueden añadir estiramientos moderados con el fin de obtener beneficios notables para la salud.

Lo ideal es complementar ejercicios aeróbicos de forma progresiva - como elíptica o bicicleta- con algunos localizados de abdomen, brazos, glúteos, espalda y de piso pélvico. Los abdominales clásicos tipo Crunch están contraindicados, al igual que toda actividad deportiva que aumente mucho la presión intraabdominal como el jumping. La actividad física se puede retomar cuatro semanas después del parto normal y seis semanas luego de una cesárea.

Existe una serie de ejercicios específicos para hacer un entrenamiento de la fuerza y resistencia de la musculatura pelviana. Anteriormente, se conocían como ejercicios de Kegel, pero en la actualidad se les llama entrenamiento muscular de piso pélvico, ya que incorpora, además de los ejercicios localizados perineales, una visión más global

del sistema abdominopélvico. Incluye abdomen profundo y se enfoca en la buena postura al activar el periné y en que la respiración acompañe adecuadamente.

Su objetivo es mejorar la funcionalidad del piso pélvico, considerando que dentro de sus funciones principales destacan la de soporte de los órganos de esa zona. Se recomienda que todas las mujeres realicen estos ejercicios, independiente de la vía de parto, ya que el embarazo por sí solo debilita esta musculatura. Para alcanzar un fortalecimiento óptimo se debe realizar un entrenamiento diario durante tres meses. Luego, se recomienda mantener rutinas por lo menos tres a cuatro veces por semana.

Para una buena ejecución de estos ejercicios, se debe adoptar una buena postura, esto es, estar acostada, con caderas y piernas flexadas y pies apoyados. Luego, hay que contraer el piso pélvico como si estuvieras reteniendo tus necesidades, sin cortar la respiración ni contraer glúteos, piernas o abdomen. También se puede progresar a otras posturas agregando gravedad, ya sea sentada o de pie.

Nuestro genoma ha desarrollado una sensibilidad a esta "intervención" eficaz, relativamente libre de efectos adversos y disponibles a bajo costo, pero de difícil implantación psicosocial. El periodo perinatal no está ajeno a esta sólida recomendación sobre ejercicio físico, razón que se explica en una revisión específica de Guías de Práctica Clínica en la que se recomendó la realización de ejercicio físico de intensidad moderada durante el embarazo; esto es entre 12 y 14/21 en percepción subjetiva de esfuerzo y/o entre 60-75 % de frecuencia cardíaca máxima, algo mayor en mujeres deportistas. Además, también existe cierto consenso en el volumen total de actividad física expresada en frecuencia y tiempo, variando entre un mínimo de 45 minutos/semana, hasta 150 minutos/semana, repartidos entre 2 o 3 sesiones, en dependencia del nivel de condición física previo al embarazo.

Entre los beneficios más importantes del ejercicio es mejorar la condición física de la paciente, lo que le ayudara a la hora del trabajo de parto. También aumenta el bienestar psicológico, reduce ansiedades y crea hábitos de vida saludables ya que es muy posible que después del parto continúe realizando ejercicio a la vez que es sabido que la práctica de ejercicio físico evita vicios posturales y previene los clásicos dolores de espalda.

Una madre que realiza ejercicio físico con regularidad llega a los nueve meses ágil, con buena calidad de vida, sin sobrepeso, en óptimas condiciones físicas y con ánimo para enfrentar esta etapa de la vida.

Las mujeres que han conseguido una buena musculatura abdominal pueden pujar con más facilidad en el caso de los partos vaginales. Continuar con la actividad después del parto es también muy beneficioso, porque ayuda a bajar de peso y también a evitar situaciones indeseables como los prolapsos. Para ello además de la rehabilitación perineal postparto es necesaria la implementación de ejercicios especializados, esto es óptimo, fortaleciendo los músculos del peroné. De lo contrario se pueden producir esos descensos de la pared vaginal y las molestas incontinencias urinarias, que les sucede especialmente a las multíparas con los años.

La actividad física es de vital importancia en la vida, en especial en esta etapa tan importante de la mujer, conocer los parámetros, los lineamientos y sobre todo los beneficios y riesgos si no se dosifica correctamente, llevar una correcta ejecución hará que nuestra paciente no solo disfrute esta etapa de la vida si no que aprende a ver más beneficios a la actividad física más allá de solo moverse.

Referencias

1. Cortes Castell E, Rizo-Baeza MM, Aguilar Cordero MJ, Rizo-Baeza J, Gil Guillén V. Maternal age as risk factor of prematurity in Spain; Mediterranean area. *Nutr Hosp.* 2013; 28(5): 1536-1540.
2. South-Paul JE, Rajagopal KR, Tenholder MF. The effect of participation in a regular exercise program upon aerobic capacity during pregnancy. *Obstet Gynecol.* 1988; 71:175-179.
3. Marquez-Sterling S, Perry AC, Kaplan TA, Halberstein RA, Signorile JF. Physical and psychological changes with vigorous exercise in sedentary primigravidae. *Med Sci Sports Exerc.* 2000; 32: 58-62.

4. American College of Sports Medicine. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer; 2018.

5. Artal R, Rutherford S, Romem Y, Kammula RK, Dorey FJ, Wiswell RA. Fetal heart rate responses to maternal exercise. *Am J Obstet Gynecol.* 1986; 155:729-733.

Como citar este artículo:

Montes CM, Jiménez FJP, Diaz PJM. ¿Qué tipo de actividad física es adecuada para realizar en etapas de embarazo y postparto?. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 55-56.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2023

Aceptado: febrero 2024

Pregunta de investigación

¿La estimulación temprana ayuda al mejoramiento del rezago motor en niños en la etapa maternal?

José Martín Díaz Palacios¹, José Carlos Hernández Suarez¹, Efraín Huitzil Almonte¹, Carlos Palma Coyotl^{1}*

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: carlos.palmaco@alumno.buap.mx

Se ha comprobado que, si existe un mejoramiento en todas sus capacidades, siempre que asistan en tiempo y forma a sus sesiones programadas, con forme a las sesiones irán obteniendo cambios y beneficios en el desarrollo de las facultades cognitivas, físicas, emocionales y sociales de los infantes. Gracias a la capacidad del cerebro de aprender y poco a poco ir siendo autónomos.

La estimulación temprana es más eficaz en niños de 0 a 6 años por ser la etapa en la que existe una amplia plasticidad cerebral, es decir, mayor facilidad y rapidez en establecer conexiones neuronales (nuevos aprendizajes).

Los padres deben tener en cuenta que no son terapias de hecho la estimulación trata de un conjunto de estrategias, actividades, métodos sistematizados, continuos y repetitivos, destinadas a “potenciar el desarrollo de las capacidades motrices (gruesas y Finas), cognitivas-intelectuales, socioafectivas y estéticas de los niños entre 0 y 6 años”

El desarrollo infantil temprano se divide en cinco áreas, las cuales son:

Motricidad gruesa y fina: sus objetivos están orientados para que el niño pueda tener mayor control de sus músculos y por ende mayor libertad en sus movimientos.

Lenguaje: se encamina a lograr la comprensión del lenguaje, para que pueda expresarse a través de este.

Cognición: le permite la integración intelectual.

Personal: se ocupa de que el niño sea más independiente en sus actividades básicas cotidianas (vestirse, alimentarse e higiene).

Social: proporciona los elementos necesarios para adaptarse al medio ambiente en donde se desarrolla.

Por otra parte, la estimulación temprana se enfoca en cuatro áreas:

Área cognitiva: Uso del pensamiento e interacción directa con los objetos del mundo que los rodea, permitiendo la comprensión, la capacidad de relacionar y adaptarse a nuevas situaciones. Para ellos, los niños necesitan experiencias para poder desarrollar los niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida.

Área motriz: Habilidad de moverse, desplazarse, coordinar entre lo que ven y lo que tocan y de esta manera pueden tomar los objetos con los dedos para pintar, dibujar, etc., Para desarrollar esta área los niños y las niñas debe tocar, manipular e incluso llevarse objetos hacia la boca, todo esto para explorar, pero con los respectivos límites y supervisión.

Área socio-emocional: Se refiere a las experiencias afectivas y a la socialización, que le permite sentirse seguro y querido relacionándose con los demás. La participación de los padres y madres es muy importante, ya que son los primeros en brindarle seguridad, cuidado, atención, amor y sirven de ejemplo en la relación con otras personas; pues les enseñan valores y reglas de la familia y la sociedad.

Área del lenguaje: Habilidades para comunicarse con su entorno. Abarca tres aspectos: capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento, ya que el niño y la niña pueden comprender ciertas palabras antes de poder pronunciarlas, por eso es importante hablarle constantemente para que relacione la actividad que realiza y designe los objetos que manipule. De esta manera, reconocerá los sonidos o palabras y tratará de imitarlos.

Ventajas principales. Aumenta la capacidad de concentración y de memoria. También se mejora la creatividad de los más pequeños.

Los ejercicios de estimulación temprana benefician también a sus habilidades psicomotoras.

Favorece la curiosidad del bebé mediante la observación. Esto le permite ser capaz de interpretar contextos y reacciones de las personas.

Facilita la adquisición del lenguaje, gracias a ejercicios de articulación, comprensión y expresión oral de los bebés. También ayuda a retener más palabras nuevas y enriquecen su vocabulario

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar esta capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. Mediante diferentes ejercicios y juegos su intención es la de proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. No sólo se trata de reforzar aspectos intelectuales, como su capacidad para la lectura o el cálculo matemático, sino que la estimulación temprana también contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo.

En conclusión, la estimulación temprana es de vital importancia durante los primeros años de vida; A través del juego y diversas actividades, según su edad respectiva, los infantes podrán tener diferentes oportunidades, para explorar, adquirir destrezas y habilidades, de una forma totalmente natural y divertida, generando el desarrollo de habilidades cognitivas, sensoriales y del lenguaje: útiles para desenvolverse y entender mejor lo que sucede a su alrededor. Durante este proceso, los padres cumplen un papel fundamental; se espera que ellos mismos sean los primeros maestros de sus propios hijos, interactuando y

creando vínculos de confianza que le ayuden a madurar en su proceso de autonomía e independencia.

Referencias

1. Puente PM, Suastegui PA, Andión RML, Estrada LL. Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de lactantes. *Medisan* 2020; 24(6):1128-1142.
2. Carreño AME, Calle PAG. Aspectos fundamentales de los programas de estimulación temprana y sus efectos en el desarrollo de los niños de 0 a 6 años. *RECIMUNDO* 2020; 4(1): 499-520.
3. Barreno-Salinas Z, Macías-Alvarado J. Estimulación temprana para Potenciar la inteligencia psicomotriz: importancia y relación. *Revista Ciencia UNEMI* 2015; 8(15): 110-118.
4. Medina SA. La estimulación temprana. *Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación* 2002; 14(2-4): 63-64.
5. Huepp RFL, Fornaris MM. La estimulación temprana para el desarrollo infantil. *EduSol* 2021; 21(77): 1-14.

Como citar este artículo:

Díaz PJM, Hernández SJC, Huitzil AE, Palma CC. ¿La estimulación temprana ayuda al mejoramiento del rezago motor en niños en la etapa maternal?. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 57-58.

Körperkultur Science

Recibido: septiembre 2023

Aceptado: febrero 2024

Los Juegos Olímpicos: Un legado milenario de competencia y tradición

Por: Paulina Ochoa García^{1}*

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: pauog.20@gmail.com

Los Juegos Olímpicos, una de las tradiciones deportivas más antiguas y emblemáticas, sirven como un poderoso vínculo entre naciones y atletas de todo el mundo. Sus raíces se remontan a la antigua Grecia, en la histórica ciudad de Olimpia, donde se cree que se llevaron a cabo los primeros juegos en el año 776 a.C. En aquel entonces, estos eventos no eran simplemente competiciones deportivas, sino rituales sagrados en honor a Zeus, el padre de los dioses griegos. Además de las emocionantes pruebas atléticas, los juegos incluían ceremonias y rituales religiosos que agregaban una dimensión espiritual al evento.

Lamentablemente, en el año 393 d.C., el emperador romano Teodosio I dictaminó la prohibición de los Juegos Olímpicos, considerándolos prácticas paganas. Sin embargo, más de un milenio después, en 1896, los juegos resurgieron en Atenas, Grecia, en un momento histórico marcado por la visión y el esfuerzo del barón Pierre de Coubertin. Su ferviente deseo de revivir la grandiosa tradición atlética de la antigua Grecia llevó a la organización de los primeros Juegos Olímpicos modernos, atrayendo a 241 atletas de 14 países para competir en este evento histórico.

Desde entonces, los Juegos Olímpicos han experimentado un crecimiento exponencial, consolidándose como el evento deportivo más destacado a nivel mundial. Esta celebración, que se lleva a cabo cada cuatro años y atrae a atletas provenientes de diversos países, así como a espectadores entusiasmados por presenciar las emocionantes competencias.

Este 2024, los Juegos Olímpicos tendrán lugar en París y llegan con una energía extraordinaria, prometiendo ser un evento que celebrará lo mejor del deporte, la cultura y la diversidad. En esta majestuosa ciudad, atletas de todo el mundo se han congregado para competir en la más grande de las etapas deportivas. Este evento dará inicio el viernes 26 de julio en la ciudad de las luces, marcando la XXXIII edición de los Juegos Olímpicos, por primera vez la ceremonia de apertura no se llevará a cabo en un estadio como normalmente suelen ser.

Más de 15,000 atletas provenientes de 206 países se enfrentarán en 32 deportes y 306 pruebas durante 17 días de intensa competencia. En esta edición, se destaca la inclusión de nuevos deportes como el Breakdance, la escalada deportiva y el surf. Además, estos Juegos Olímpicos marcan un hito al presentar igualdad de género en el programa de competición, con el mismo número de eventos para hombres y mujeres.

Lugares emblemáticos como el Stade de France, el Stade Roland Garros y el río Sena servirán como escenarios para una variedad de deportes. Desde la natación en el río, hasta el ciclismo por las calles empedradas, los atletas demostrarán su destreza en una amplia gama de disciplinas. Sin duda, este evento será una experiencia inolvidable para todos los participantes y espectadores, ya que el espíritu olímpico que se vive durante las competencias refleja unidad, esfuerzo y superación.

Los Juegos Olímpicos representan un evento histórico de gran magnitud. Su legado va más allá del ámbito deportivo, al promover valores como el respeto y la tolerancia. Son una oportunidad para que el mundo se una en torno a la pasión por el deporte y celebre la grandeza del espíritu humano.

Como citar este artículo:

Ochoa GP. *Reportaje deportivo "Los Juegos Olímpicos: Un legado milenario de competencia y tradición"*. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 59-60.

Körperkultur Science